

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO
Centro de Ciências Sociais
Departamento de Geografia

OS MÚLTIPLOS ASPECTOS DA CAATINGA

MARCELO ARAUJO DA NOBREGA

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA

OS MÚLTIPLOS ASPECTOS DA CAATINGA

MONOGRAFIA APRESENTADA AO
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA DA UNI
VERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO
PELO ALUNO **MARCELO ARAÚJO DA NÓ
BREGA**. ORIENTADO PELA PROFESSO
RA **SIDNEY DOMINGUES DA SILVA**, PA
RA OBTENÇÃO DO GRAU DE BACHAREL
EM GEOGRAFIA.

RECIFE - 1986

Dedico esta monografia aquela que
fez brotar em mim, a semente da
luta por um ideal, a perseveran
ça, e a esperança por dias melho
res, Minha Avô

Maria Júlia Baracuhy da Nóbrega

S U M Á R I O

1 - <u>INTRODUÇÃO</u>	5
2 - <u>METODOLOGIA</u>	9
3 - <u>GENERALIDADES</u>	12
4 - <u>ESPAÇO GEOGRÁFICO</u>	16
4.1 - SITUAÇÃO, LIMITES E EXTENSÃO.....	17
4.2 - A REGIÃO NATURAL.....	20
5 - <u>ASPECTOS ECOLÓGICOS</u>	29
5.1 - CONDIÇÕES DO AMBIENTE.....	30
5.2 - CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS DOS VEGETAIS.....	44
6 - <u>ASPECTOS SOCIOLÓGICOS</u>	51
6.1 - HETEROGENEIDADE DA VEGETAÇÃO.....	52
6.2 - TIPOS DE CAATINGA.....	55
6.3 - CATEGORIA FISIONÔMICA.....	75
7 - <u>ASPECTOS FLORÍSTICOS</u>	79

	4
7.1 - FAMÍLIAS E ESPÉCIES CARACTERÍSTICAS.....	82
7.2 - ESPÉCIES ARBÓREAS CARACTERÍSTICAS.....	93
8 - <u>A INTERFERÊNCIA HUMANA NA CAATINGA</u>	100
9 - <u>CONCLUSÕES</u>	104
BIBLIOGRAFIA	108

1 - INTRODUÇÃO

Sinteticamente os objetivos e finalidades que se pretende alcançar nessa monografia, visa satisfazer os propósitos estabelecidos pelo Curso de Geografia. Um dos objetivos desta, é a obtenção do grau de Bacharel em Geografia, pela Universidade Católica de Pernambuco.

Essa monografia, tem entre outras finalidades, o estudo dos múltiplos aspectos da caatinga. É um trabalho que se refere a estudos *ecológico-fitossociológicos-fitogeográficos*, conseqüentemente é também um trabalho do âmbito da Ciência da Geografia.

Trata-se de uma pesquisa que busca possibilitar, ao estudioso dos problemas da *Geobotânica*^{*}, ao estu

* *Geobotânica*, é a ciência que estuda, em sentido amplo, as inter-relações do reino vegetal com o meio físico. Todavia, decididamente, tal palavra não tem aceitação geral. O termo *fitogeografia*, apesar de muito usado, é impróprio e expressa, apenas uma das subdivisões da *Geobotânica*, as quais seriam: *Ecologia do habitat* ou *mesologia*, *Fitossociologia* e *Fitogeografia*.

dante de geografia e a todos aqueles que almejam conhecer a caatinga, ter uma visão geral da complexidade dessa vegetação.

Uma das características marcantes dessa vegetação é sua grande variedade de aspectos fisionômicos. As inúmeras classificações dos tipos de caatinga bem demonstram esta complexidade, tornando-se evidente nos trabalhos de LUETZELBURG²⁷, LIMA²³, EGLER¹⁰ e outros, que há vários tipos de caatinga. Há de considerar que além da dificuldade da classificação propriamente dita, ela aumenta quando os pesquisadores procuram conciliar ou ajustar nossa terminologia muito rica à nomenclatura internacional.

Para DUQUE, "a caatinga é um museu de preciosidade, um laboratório biológico de imenso valor, que urge ser preservado como fonte de espécies botânicas para estudos e aproveitamento futuros em benefício dos brasileiros e da humanidade"^{9:45}.

Garantir a sobrevivência da caatinga, em diferentes pontos do Nordeste, significa preservar um patrimônio valiosíssimo de recursos naturais para o mundo.

Devemos ter em mente, que a conservação dos recursos naturais constitui tarefa importante da coletividade humana, uma vez que representa empreendimento de alta importância para seu bem-estar. É preciso, portanto, que todos os povos sejam alertados para essa prática conservacionista, que vem representar, afinal, uma garantia de so

brevivência.

Compete ao geógrafo essa importante missão no que diz respeito à elaboração de trabalhos especializados para os técnicos em conservação da natureza. É o homem de ciência indicado para estudar os diferentes tipos de paisagem e, através da análise meticulosa dos diferentes elementos, fornecer a síntese.

2 - METODOLOGIA

Inicialmente foi realizado um levantamento de todo o material básico e bibliográfico com possível utilização no trabalho. Posteriormente procedeu-se as investigações de campo, inicialmente visando conhecer as condições ecológicas particulares da região e observações na fisionomia da caatinga. Depois a intenção foi a obtenção de fotografias dos diversos tipos de caatinga e das espécies mais conhecidas dessa vegetação.

As investigações de campo, como também as fotografias, foram realizadas em áreas da caatinga, nos Estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Bahia.

Todo material, acima citado, foi devidamente analisado e em seguida providenciado a aquisição daqueles devidamente selecionados.

Em síntese estes trabalhos compreendem:

- Descrição do espaço geográfico da caatinga, isto é, a situação, limites e extensão; como também uma síntese da região natural da caatinga.
- Descrição dos aspectos ecológicos, englobando os fatores do ambiente e sua influência sobre a vegetação; como também as características ecológicas dos vegetais da caatinga.
- Descrição dos aspectos sociológicos ou fitosociológicos, englobando a fisionomia, a estrutura (sinúsias) e a composição da caatinga. Categoria fisionômica (biócoro).
- Descrição dos aspectos florísticos ou fitogeográficos, englobando a distribuição e áreas das famílias e espécies vegetais da caatinga.
- Descrição dos diferentes graus de interferência humana na caatinga.

3 - GENERALIDADES

Os tipos de vegetação englobados sob o termo "caatinga" expressão uma realidade complexa. Sob esse termo geral de caatinga, está englobado um grande número de formações e associações vegetais fisionômica e floristicamente diferente.

A palavra **caatinga** é de origem indígena (caa-mata; tinga-branca) e significa mato branco, claro ou esbranquiçado; ou mesmo ralo, aberto, aparência que sempre tem no período mais seco.

Dos grandes tipos de vegetação do Brasil é a caatinga sem dúvida, o mais heterogêneo. Ela não se comporta de forma homogênea, como à primeira vista pode parecer; mas sim há uma heterogeneidade nitidamente caracterizada. É difícil descrever sua estrutura, tamanho e densidade dos seus estratos, pois, ela é muito variável em todos estes aspectos. Há na caatinga sempre um aspecto novo, seja de um local para outro, seja na mesma região em estações dife

rentes. A falta quase total de verde no período seco chamou a atenção de MARTIUS que a definiu como "*Silvae aestu Aphyllae*"³¹, isto é, floresta sem folhas no estio. O termo *Silva-floresta*, particulariza, apenas, uma das modalidades de caatinga.

Essa vegetação não pode ser enquadrada em um único tipo fisionômico. Alguns autores incluem a caatinga na categoria de savana. A maioria dos pesquisadores, entretanto, se refere a ela como mata ou ainda outros, como vegetação espinhenta tipo *scrub* ou *thicket*^{*} sem classificá-la em qualquer classe de formação. Isto, naturalmente, decorre da variedade de aspectos pelos quais se apresenta. O termo mata, entretanto, deve ser aplicado, apenas, à parte de maior desenvolvimento, "a caatinga arbórea".

Devido aos múltiplos aspectos que apresenta, a caatinga recebe algumas designações regionais, tais como: *Caatinga*, *Sertão*, *Seridô*, *Carrasco*, *Agreste*, *Cariris Velhos* etc. Esses termos regionais, são atribuídos pelas diferenças fisionômicas e até florísticas. Estes termos podem também expressar, de alguma forma, aspectos geográficos, características ecológicas, paisagísticas e estruturais.

* É uma espécie de mata baixa, com menos de 7m de altura. Não é um grupamento definitivo, antes uma fase que transita para outras mais evoluídas se o meio permitir, já que usualmente é visível um fator limitante (água escassa, solo raso).

A caatinga, nos vários aspectos que apresenta, é constituída essencialmente de árvores e arbustos espinhentos (que perdem suas folhas na estação seca), de plantas suculentas espinhentas e de plantas herbáceas que se desenvolvem com bastante vigor depois das chuvas.

Esta vegetação está organizada, sobretudo, para suportar os longos períodos de seca, graças às reservas de substâncias nutritivas e hídricas em xilopódios e raízes de grande porte de suas espécies.

Na Zona das caatingas ocorre permanentemente uma ação de depredação, que poderá resultar em modificações graves no ecossistema regional. Essa depredação que parece atingir grandes extensões desta zona, é proveniente, em parte, da ação antrópica.

4 - ESPAÇO GEOGRÁFICO

4.1 - SITUAÇÃO, LIMITES E EXTENSÃO

A vasta Região "semi-árida" do Nordeste do Brasil coincide de um modo geral, com o que se convencionou chamar de "Polígono das secas" e fitogeograficamente é a Região das "caatingas". Essa região intertropical, situa-se em latitudes que se estendem desde as proximidades do Equador (3º - 5º Lat. Sul) até áreas tropicais (15º - 17º Lat. Sul). Apresenta uma distância linear de Norte para Sul geralmente de 1.500 km e uma distância linear de Leste para Oeste geralmente de 900 km. Ocupa uma superfície aproximada de 900.000 km²; isso representa 56% do revestimento florestal do Nordeste e 10,04% do revestimento florestal do país.

Esta região engloba: quase a totalidade dos Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, com exceção de uma estreita faixa ao longo da costa atlântica e alongando-se em direção ao Sul. Em Alagoas e Sergi

pe engloba o Oeste. No Piauí e na Bahia, essa vegetação ocupa o Sudeste-Este e Centro-Norte respectivamente. Fora da Região Nordeste as caatingas penetram até o Norte de Minas Gerais (vide Mapa e Tabela nº 1).

TABELA 1

RELAÇÃO ENTRE A ÁREA OCUPADA PELA ZONA DAS CAATINGAS NOS ESTADOS NORDESTINOS E ÁREA TOTAL DOS RESPECTIVOS ESTADOS

ESTADO	ZONA DAS CAATINGAS (Km ²)	ÁREA DO ESTADO (Km ²)
Bahia.....	384.000	561.026
Piauí.....	170.000	250.934
Ceará.....	138.000	148.016
Pernambuco.....	77.000	98.281
Rio Grande do Norte.....	47.000	53.015
Paraíba.....	44.000	56.372
Alagoas.....	14.000	27.731
Sergipe.....	14.000	21.994

FONTE: LUETZELBURG, Philipp Von. *Estudo botânico do Nordeste. Inspeção de Obras Contra as Secas, Rio de Janeiro, Publ. nº 57, Série 1A, 3 vols. 1923.*

REGIÃO NORDESTE ZONA DA CAATINGA

CONVENÇÕES

- CAATINGA ARBUSTIVA
- " " ARBÓREA
- " " ARBÓREA (Mata Decídua)
- " " ARBÓREA (Mata de Cipó)
- " " DO LITORAL
- CONTATO CAATINGA-CERRADO
- LIMITE INTERESTADUAL

0 50 100 200 Km
Escala 1:8.000.000

4.2 - A REGIÃO NATURAL

De uma maneira geral, a Região das caatingas é ocupada por dois grandes domínios estruturais: o domínio do escudo cristalino de origem Prê-Cambriana e o domínio das bacias sedimentares de origem Fanerozóica.

O Prê-Cambriano ocupa a extensa área que vai do Norte de Minas Gerais ao Estado do Ceará, prolongando-se para o Sudeste do Piauí. Esse embasamento aflorante, entre cortado e dividido em blocos por enormes falhas transcorrentes é constituído de rochas de diversos graus de metamorfozes, constituído principalmente por rochas metamorficas, dobradas e falhadas. Segundo alguns autores o Prê-Cam**u**briano é dividido em: Prê-Cambriano Inferior, formado prin**u**cipalmente de granitos, gnaisses, metabasitos, etc., e o Prê-Cambriano Superior onde predominam xistos, micaxistos, quartizitos, filitos, etc.

Ocupando uma menor extensão, em relação a área do estudo cristalino, as bacias sedimentares são formadas na região principalmente por sedimentos Mesozóicos e Cenizó**u**icos dos períodos Triássico, Cretáceo, Terciário e Quartená**u**rio. Essas bacias ocupam a depressão do médio São Francis**u**co e em áreas isoladas, cobrindo o domínio Prê-Cambriano.

Segundo CASTRO E NÓBREGA SIAL, "*levando-se em consideração o atual grau de erosão do Nordeste, deve-se estudar separadamente bacias que em épocas pretéritas esti*

veram interligadas"^{39:227}. Dessa forma pode-se dizer que dois tipos de bacias são bem caracterizadas nessa região: as bacias Pericratônica e as bacias Interiores.

Na região atuaram dois grandes conjuntos de fatores morfogenéticos que explicam o relevo e o modelado: os fatores estruturais e os fatores climáticos. Acrescentam-se a esses dois grandes conjuntos de fatores os dados fornecidos pela evolução paleogeográfica.

Sob o ponto de vista geomorfológico, encontram-se duas grandes unidades na região: as formas de relevo em rochas cristalinas, e em rochas sedimentares. Nas regiões cristalinas, a vigorosa erosão fez surgir formas estrurais representadas por cristas, serras, plataformas estruturais, relevos residuais que dominam uma superfície arrasada, conhecida regionalmente como "superfície sertaneja", desenvolvida durante as fases de maior aridez em meio ã qual emergem *inselberge* e maciços *inselberge*. No relevo representativo sedimentar, esquematicamente, destaca-se os chapadões, as chapadas, as *cuestas* e as superfícies arrasadas com testemunhos tabulares.

Observando com mais detalhe as duas unidades geomorfológicas; destacam-se dentro delas várias subunidades, caracterizadas por motivos diversos (natureza das rochas, condições climáticas, etc.).

A Borborema constitui, sem dúvida, a principal subunidade do Nordeste Oriental. Estendendo-se desde Ala

goas até o Rio Grande do Norte, a Borborema aparece como um bloco modelado em rochas cristalinas, afigurando-se como um grande domo. Três aspectos podem ser distinguidos no grande conjunto planáltico da Borborema: a escapa, as superfícies elevadas dos maciços e as superfícies baixas pediplanadas. As superfícies elevadas apresentam dois planos: o primeiro, de 700-800m e o segundo de 500-600m; e as superfícies baixas pediplanadas são encontradas nas altitudes de 100-300m.

Outra grande subunidade geomorfológica encontrada na região, é o Espinhaço. Estendendo-se desde o Norte da Bahia até a parte central de Minas Gerais, abrangendo na região dois conjuntos individualizados: a Serra Geral, no Norte de Minas Gerais e Sul da Bahia e a Chapada Diamantina que ocupa a porção setentrional do Espinhaço. No conjunto o Espinhaço é modelado em rochas metamórficas do Pré-Cambriano. A Serra Geral apresenta uma série de cristas alongadas, enquanto a Chapada Diamantina é caracterizada por um relevo semitabular, com altitudes que variam em média de 700 a 900m.

Outras feições geomorfológicas são as chapadas, chapadões e *cuestas*. Essas subunidades sedimentares ocupam na região o Sul do Piauí, Oeste de Bahia e em outras áreas isoladas, sobressaindo as Chapadas do Araripe e Apodi. Essas áreas sedimentares é caracterizada por um relevo de chapadões e chapadas de topo aplainado. Sua composição geológica é normalmente formada por arenitos e calcários.

As grandes depressões são outras importantes subunidades geomorfológicas encontradas na Zona das caatingas. Pela maior extensão destacam-se duas depressões: a Sanfranciscana e a Cearense. São áreas arrasadas, formadas por pediplanação, constituindo, em seu todo, a chamada "superfície sertaneja", caracterizada por uma topografia suavemente ondulada. A uniformidade da topografia só é interrompida pelos relevos residuais, testemunhos da antiga superfície. Esses relevos residuais chamados de maciços *inselberge*, em certos locais constituem verdadeiros brejos de altitude (Merooca, Baturitê, Uruburetama etc.).

Devido a vasta extensão, a região está sob a ação de diferentes sistemas regionais de circulação atmosférica perturbada somados ao papel do relevo, onde tornam o quadro climático regional um dos mais complexos.

O mecanismo de perturbação ou de instabilidade das camadas inferiores da atmosfera compreende quatro sistemas a saber:

- Sistema de Sul, representado por invasões de frentes polares (FP);
- Sistema de Norte, representado pelo deslocamento para o Sul da convergência intertropical (CIT);
- Sistema de Este, representados por correntes de perturbação que caminham de E para W (WE);

- e o Sistema de Oeste, representados por "linhas" de Instabilidades Tropicais (IT).

Uma vez que o território abrangido pelas catatingas está compreendido nas latitudes inferiores a 15º, verifica-se que o regime climático é tipicamente sazonal, de certo modo, regular e bem definido, porém torna-se cada vez menos previsível e nítido em se aproximando do Equador.

Em quase todo o território, as áreas situadas abaixo de 200-250 metros de altitude possuem temperatura média anual superior a 26°C. O fator altitude faz da superfície elevada da Diamantina - acima de 700-900 metros - e da Borborema - acima de 600-800 metros - as áreas mais amenas da região. Nessas áreas os locais, situados acima de 950-1.000m, registram temperaturas médias anuais inferiores a 20°C.

Os meses de maior frequência de mínimas diárias, relativamente baixas são junho-julho. As médias térmicas desses meses mantêm-se em níveis pouco inferiores aos das médias anuais e não muito abaixo dos níveis térmicos mais das médias de novembro-dezembro, meses mais quentes para a maior parte da região.

Se em relação à temperatura a região revela certa homogeneidade espacial e pouca variação sazonal, o mesmo não acontece em relação ao regime pluvial.

Na Zona das caatingas raras são as localidades que registram mais de 1.000mm. Nela, em cerca de 50% do território, os valores são inferiores a 750 mm, decrescendo para níveis inferiores a 500 mm em algumas áreas do Sertão da Paraíba, Pernambuco e Bahia.

FOURY verifica: "Sob o ponto de vista pluviométrico e climático podem-se distinguir e classificar vários setores na zona semi-árida: 1 - em setores de aridez acentuada ou hiperxéricos, que recebem uma média inferior a 400mm de chuva por ano; 2 - e em setores de aridez atenuada ou hipoxéricos, recebendo mais de 400mm de chuvas"^{14:32}.

Mas seja qual for o volume de água, precipitada ao longo do ano, sua repartição sazonal é marcadamente tropical, há quase sempre uma estação muito chuvosa e outra muito seca. "Dependendo do posicionamento geográfico, o regime anual descreve curvas que revelam marchas sazonais muito distintas, mas que podem ser agrupadas em três ritmos com cadências distintas, cada qual controlada pelas modulações dos referidos sistemas de instabilidade atmosférica"¹⁶. Ritmo Tropical do Nordeste Oriental (máximo no outono ou inverno, mínimo na primavera ou verão), Ritmo Equatorial Sul-Americano (máximo no outono, mínimo primavera) e, Ritmo Tropical Brasil Central (máximo no verão, mínimo no inverno).

Um fato muito importante das precipitações pluviométricas no domínio das caatingas, não reside no valor dos totais anuais, mas na sua repartição sazonal. A repar

tição das chuvas ao longo do ano se expressa por grandes concentrações em poucos meses. Esta irregularidade chega a tal ponto que as médias nada significam, de tal modo podem variar os extremos (de 150 a mais de 1.000mm). As chuvas caem irregularmente de um ano para outro, irregularmente durante a invernada e até mesmo de um lugar para outro.

Embora a região apresente uma área considerável é de uma hidrografia modesta. O clima semi-árido é o principal condicionante da pobreza de recursos hídricos. Apresenta uma hidrologia típica de região semi-árida intertropical. Em seu conjunto a região possui uma drenagem exorreica, dotada de cursos d'água intermitentes sazonais. Nos anos reconhecidamente secos a drenagem passa a ter um funcionamento tipicamente esporádico, nas áreas mais afetadas pela escassez e irregularidade das precipitações. Desta forma os rios do domínio das caatingas funcionam como cursos intermitentes estacionais por diversos anos, com exceção do rio São Francisco, o qual provém de regiões chuvosas.

Na hidrografia da região o planalto da Borborema é o grande centro dispersor de água do Nordeste Oriental e a Chapada Diamantina do Nordeste Meridional. Além desses dois grandes centros dispersores deve-se considerar outros centros dispersores de menor expressão, como as Chapadas do Araripe, Apodi e Serra de Ibiapaba, todas no centro-setentrional do Nordeste.

Destaca-se particularmente na região, rios de

regime temporário ou intermitente, isto é, rios que correm apenas no período em que caem as chuvas, secando completamente durante a longa estiagem que aí se verifica. Entre esses rios destaca-se o Jaguaribe, Apodi, Piranhas, Paraíba do Norte, Capibaribe, Vaza Barris, Itapicuru, Paraguaçu etc. O rio São Francisco é o único rio de regime tropical do domínio das caatingas. Esse notável rio, tem suas cabeceiras em regiões chuvosas do Sul de Minas Gerais e à medida que o curso se desenvolve para o Norte, penetra na Zona semi-árida da Bahia e prossegue em direção ao Nordeste Oriental.

AB'SABER considera que, *"entre os componentes básicos das paisagens sertanejas, os solos regionais se constituem talvez, no documento mais importante do caráter semi-árido global da região"*^{1:17}.

Verifica-se que geralmente os solos da Zona das caatingas são rasos e moderadamente profundos. Frequentemente, mesmo nos cumes e nas encostas das colinas, não resta mais terra, em função da intensa atividade erosiva; a rocha está completamente descoberta. Na superfície, os solos são extremamente pedregosos; não é raro que em grandes extensões a camada de cascalho atinja uma espessura de 10 a 20 cm. De um modo geral estes solos são bastante ricos quimicamente, mas biologicamente são pobres.

De acordo com o sistema de classificação em desenvolvimento feito pela EMBRAPA/SNLCS os solos mais fre

quentes na Zona das caatingas podem ser assim mencionados: Solos com horizontes B latossólico não hidromórficos (Latosolos Vermelho-Amarelo Distrófico), solos com horizonte B textura e argila de atividade baixa não hidromórficos (Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico), solos com horizonte B textural e argila de atividade alta (Bruno Não - Cálcicos, Planossolos Solódicos), solos arenoquartzosos profundos (Areias Quartzosas Distróficas) e solos pouco desenvolvidos (Litólicos Eutróficos, Regossolos Eutróficos).

5 - ASPECTOS ECOLÓGICOS

5.1 - CONDIÇÕES DO AMBIENTE

As condições do ambiente, ditas fatores ambientais ou mesológicos atuam conjuntamente sobre a vegetação. No domínio das caatingas, assim como em outras áreas do mundo, os fatores do ambiente comandam a fisionomia da vegetação.

Conhecida as condições orográficas da região, constata-se que o território não apresenta grandes elevações, geralmente as altitudes se encontram entre os 300 a 600m, e as maiores cotas altimétricas não ultrapassam os 2.000m. Essas características que apresentam o relevo, são chamados de fatores fisiográficos ou topográficos. São fatores que modificam as condições climáticas e edáficas e conseqüentemente comandam as diferenças fisionômicas da caatinga em função de níveis de altitude.

Em função da elevação (mais de 600m) e dependendo da exposição fisiográfica aos ventos úmidos, a topogra

fia modifica eficazmente o clima local e conseqüentemente o solo e a cobertura vegetal. Esses locais são chamados regionalmente de "brejos de altitude" e são bastante comuns na Zona das caatingas. Nos brejos as características do ambiente desenvolve condições propícias para formas vegetais mais desenvolvidas. Um exemplo muito claro pode ser observado na Chapada do Araripe. A vertente barlavento (úmida) ainda possui remanescentes da mata pluvial montana; a vertente sotavento está revestida de caatinga; em cima há o cerrado.

A topografia também modifica as condições climáticas pelo ângulo de incidência que possa oferecer uma área luminosidade, tornando a vegetação que a recobre exposta à luz do sol por maior número de horas ou por menor número de horas durante o ano, condicionando peculiaridades na fisionomia dos diversos tipos de caatinga, que podem ir desde uma maior precosidade ou maior intensidade de floração, até a diminuição ou aumento do porte.

SOBRINHO salienta: "A aglomeração de uma determinada espécie florestal, com o agrupamento de maior número de indivíduos na encosta oriental ou na encosta ocidental ou nos vales, pode resultar de condições topográficas dessas áreas limitadas, com maior ou menor exposição à luminosidade e maior ou menor suprimento hídrico"^{39:73}.

O clima além de agir diretamente sobre os vegetais, possui uma ação indireta, por exemplo, modificando o solo. Os fatores climáticos não agem isoladamente sobre

as formações da caatinga, eles atuam conjuntamente sobre estas formações.

Observando as condições climáticas na Zona das caatingas, verifica-se as seguintes características: o clima é dominado por uma longa estação seca, e varia na maior parte da região de 7 a 8 meses; o regime pluvial caracteriza-se pela torrencialidade e irregularidade, variando em média de 600 a 800 mm anuais; as temperaturas médias anuais estão superior a 26°C na maior parte da zona, apresentando uma amplitude térmica anual quase sempre inferior a 5°C.

Analizando a literatura científica sobre o clima, o solo e a vegetação das regiões de chuvas escassas do mundo, DUQUE verifica: "*O Nordeste não é uniformemente semi-árido e não encontra classificação nos padrões universais. Tomando-se as observações pluviométricas de Quixeramobim - CE, durante 48 anos, acha-se a média de 750mm por ano. O Sertão paraibano, município de Souza, por exemplo, acusa a média de 750mm anuais, em 20 anos de observações. O Agreste pernambucano, em Pesqueira, com precipitações médias durante 25 anos, indica a média de 713 mm por ano. A caatinga alagoana, em 25 anos, apresenta a chuva média de 719. O Agreste do Rio Grande do Norte e do Piauí estão compreendidos nas isoietas de 1.000mm em 22 anos de medições. O Seridó-RN está incluído nas isoietas abaixo de 600mm, nas observações em 22 anos*"^{9:18} (Tabela 2).

Esses dados levam o autor a desconfiar que as médias, sobre longos períodos, disfarçam ou confundem a in

TABELA 2

ÍNDICE DE PLUVIOSIDADE EM ALGUMAS LOCALIDADES DA ZONA DAS CAATINGAS

LOCALIDADE	CHUVA MÉ- DIA/mm - ANO	OBSERVAÇÃO EM ANOS	REGIÃO* NATURAL
Cabaceiras - PB.....	217	29	Cariris Velhos
São José do Cariri - PB...	379	29	Cariris Velhos
Floresta - PE.....	395	19	Caatinga
Cabrobô - PE.....	442	15	Caatinga
Macau - RN.....	476	7	Caatinga
Remanso - BA.....	504	15	Caatinga
Cruzeta - RN.....	600	22	Seridô
Surubim - PE.....	617	29	Agreste
Jaquaquara - BA.....	620	13	Agreste
Patos - PB.....	678	28	Seridô
Pesqueira - PE.....	713	25	Agreste
Souza - PB.....	750	20	Sertão
Cajazeiras - PB.....	770	29	Sertão
Iguatú - CE.....	826	33	Sertão
Icô - CE.....	852	29	Sertão

FONTE: DUQUE, J. C. *O Nordeste e as lavouras xerófilas*. Banco do Nordeste do Brasil S.A., Fortaleza, 1964.

NIMER, Edmon. *Pluviometria e recursos hídricos dos Estados de Pernambuco e Paraíba*. Rio de Janeiro, IBGE, 1979.

* As regiões naturais estão de acordo com a divisão feita por Guimarães Duque.

terpretação do clima e a supor que urge indagar outros da dos e métodos para esclarecer a anomalia meteorológica, co mo a violência das chuvas, os dias e meses mais chuvosos em relação à queda pluviométrica do ano, a relação chuva total, versus evaporação do mesmo ano e ansaiar um meio de compor uma fórmula climática, com os fatores do solo e da vegetação para esse ambiente *sui genesis*.

Observando a Tabela 2, verifica-se que as preci pitações variam um tanto na extensa área da caatinga. Os Cariris Velhos é a região menos chuvosa de toda essa zona. O Sertão ocidental paraibano e meridional cearense, apre sentam um dos maiores índices de pluviosidade. Já a ca atinga pernambucana e baiana, no curso médio do rio São Francisco, apresentam uma pluviosidade mais baixa. Enquanto o Seridô e o Agreste pernambucano e baiano, mostram uma pluviosidade mais elevada que a Caatinga dessa área.

RIZZINI, analisando as diferenças de pluviosida de de ano para ano comenta: "*Em anos considerados secos a chuva pode cair a valores baixos, com 300-400 mm ou não chover até. E, às vezes, ela atinge 2.500mm... Como a e vaporação é sempre muito mais elevada do que a precipita ção, a relação P/E nunca alcança 1,0"*^{35:218} (Tabela nº 3).

As precipitações também variam, em função da época do ano. No Centro-Norte do Piauí, todo o Ceará e Centro-Oeste do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco as precipitações descem de fevereiro a abril, começando em

janeiro. Quase todo o Estado da Bahia, Sul do Piauí e Norte de Minas Gerais as chuvas caem de novembro a fevereiro, começando em outubro. A medida que se caminha para o Leste, em direção ao Nordeste Oriental, as chuvas começam em fevereiro, havendo seu maior pique nos meses de março e maio.

TABELA 3

RELAÇÃO PRECIPITAÇÃO/EVAPORAÇÃO EM LOCALIDADES DA ZONA DAS CAATINGAS

LOCALIDADE	REGIÃO NATURAL	RELAÇÃO P/E
Cruzeta - RN.....	Seridô	0,17
Monteiro - PB.....	Cariris Velhos	0,29
Quixeramobim - CE.....	Seridô	0,40
Souza - PB.....	Sertão	0,40
Araçuaí - MG.....	Caatinga	0,40
Juazeiro do Norte - CE.....	Caatinga	0,40
Vitória da Conquista - BA.....	Agreste	0,55
Itabera - BA.....	Agreste	0,76

FONTE: RIZZINI, C. T. *Tratado de fitogeografia do Brasil*. São Paulo, HUCITEC, Editora Universidade de São Paulo, Vol. 2. 1977.

O período seco na Região das caatingas é muito variável. Há locais em que o período seco atinge 11 meses (Cariris Velhos - PB) e em outros, tem uma duração de 4 a

5 meses (serras elevadas e partes do Agreste). Mas na maior parte desta região o período seco atinge 7 a 8 meses.

Uma das características marcantes no domínio das caatingas é a diferença de aridez de região para região. É comum considerar a Zona das caatingas como uma região de aridez uniforme, mas que, na realidade o índice de aridez é variável.

EMBERGER¹¹ coloca em discussão a fórmula de MANENOT para a determinação da aridez dos climas do Norte da Africa. DUQUE⁹ tenta o emprego desta fórmula para as regiões naturais do Nordeste, introduzindo nela fatores de correção representativos das condições do solo e da vegetação.

A fórmula tem a seguinte expressão:

$$\frac{P}{100} + Ms + \frac{Ux}{5} \quad \text{d'onde } P = \text{precipitação anual.}$$

$$\frac{ns + \frac{500}{Un}}{ns + \frac{500}{Un}} \quad Ms = \text{a média das chuvas dos meses secos (menos de 50mm).}$$

$$ns = \text{Número de meses secos}$$

$$Ux = \text{Umidade relativa, anual máxima.}$$

$$Un = \text{Umidade relativa, anual mínima.}$$

DUQUE analisa os fatores de correção da seguinte maneira: "Assim, a infiltração e a acumulação da água das chuvas no solo seriam expressos em função da profundidade, da permeabilidade e da topografia julgadas na escala

de 1 a 10, cada uma, tirando-se a média que representaria as propriedades físicas do solo, a grosso modo, da região em estudo. A vegetação, observada na cobertura superficial do solo e no conjunto da flora mais alta, quanto à densidade, porte, grau de proteção, aspecto verde com duração maior ou menor e sua influência sobre o *run-off*, seria interpretada na escala de 1 a 10, conforme o julgamento da região a ser classificada"^{9:22}.

Conhecida a fórmula de MANGENOT, mais os fatores de correção apresentados por DUQUE, tentar-se-á a aplicação destes, visando o enquadramento das regiões naturais da caatinga numa relação de classificação de aridez, como abaixo sugerida:

Índice de Aridez	Clima
0 - 2	árido
2,1 - 4	semi-árido
4,1 - 6	irregularmente árido
6,1 - 8	sub-úmido

Utilizando a relação acima, obtêm-se os resultados apresentados na Tabela 4, em algumas localidades da Zona das caatingas.

TABELA 4
 ÍNDICE DE ARIDEZ EM LOCALIDADES DA ZONA DAS CAATINGAS

LOCALIDADE	REGIÃO NATURAL	ÍNDICE DE ARIDEZ	CLIMA
Cruzeta - RN.....	Seridô	3,3	Semi-árido
Petrolina - PE.....	Caatinga	3,8	semi-árido
Floresta - PE.....	Caatinga	3,9	semi-árido
Quixeramobim - CE.....	Seridô	4,4	irregularmente árido
Souza - PB.....	Sertão	4,5	irregularmente árido
Paratinga - BA.....	Caatinga	4,6	irregularmente árido
Ibiputuba - BA.....	Caatinga	4,9	irregularmente árido
Barra - BA.....	Caatinga	5,0	irregularmente árido
Vitória da Conquista - BA.....	Agreste	5,0	irregularmente árido
Pesqueira - PE.....	Agreste	5,5	irregularmente árido
Nova Cruz - RN.....	Agreste	5,6	irregularmente árido
Parangaba - CE.....	Caatinga litorânea	6,2	sub-úmido
Jaguaquara - BA.....	Agreste	6,4	sub-úmido

FONTE: DUQUE, J. G. O Nordeste e as lavouatas xerófilas. Banco do Nordeste do Brasil S.A., Fortaleza, 1964.

Observando-se a Tabela 4, verifica-se que de uma maneira geral, as áreas de aridez acentuada, são depressões interplanálticas protegidas contra os alísios por barreiras orográficas ou são regiões planas por cima dos quais os ventos passam sem encontrar obstáculos. Essas áreas são: bacia do curso médio do rio São Francisco, região central do Ceará, Seridô do Rio Grande do Norte e Paraíba e os planaltos dos Cariris Velhos e Curimataú na Paraíba. São, pelo contrário, de uma aridez atenuada as regiões costeiras expostas aos ventos: a parte Norte do Ceará, a costa oriental do Nordeste e outras áreas isoladas, sobressaindo-se as chapadas do Araripe e Diamantina.

Os fatores edáficos, que diz respeito às peculiaridades do solo frente o organismo vegetal, condiciona dentro de um mesmo índice de pluviosidade e aridez, as diversificações na caatinga.

SOBRINHO analisando o solo como fator causador dos diferentes padrões de caatinga diz: *"No estudo das diversificações do complexo vegetacional das Formações Degradadas do Nordeste, é o solo que determina as quase infinitas formas de caatinga e sertões, que o estudioso tenta definir e precisar e que, por fim, se contenta em classificar nomes consagrados pela sabedoria popular dos habitantes da região. São, pois, as Formações Degradadas do Nordeste, condicionadas primeiro pelo clima, segundo pelo índice de pluviosidade, apresentando uma fisionomia geral que as define como um todo homogêneo diverso do todo homogêneo*

da Floresta Atlântica, ou do todo homogêneo da Hilêia. Mas, dentro dessa homogeneidade de origem climato-pluvial, as diversas condições do solo impõem novas diversificações" ^{39:74}.

O autor considera que, a presença da "água do solo", em suas várias modalidades, muito mais que a altura da precipitação anual é, que condiciona as variadas diversificações das caatingas.

Em quase toda a região o solo é silicoso ou silico-argiloso, enxuto, cinzento, quase sem humus, muitas vezes representado por afloramentos de rochas e seixos rolados. Comum também, é o solo pedregoso, ou raso e compacto, permitindo que a água da chuva escorra com muita violência, erodindo-o com bastante intensidade.

O substrato quase sempre é formado de extensas lages rochosas. LOEFGREN²⁶ leva à conclusão, que o solo, na maior parte do ano, é seco para a vegetação. Segundo diversos autores, escavações realizadas em regiões de caatinga revelaram haver água subterrânea entre 5 e 36m de profundidade. Mas isto não é geral. Basta ver a extensão das áreas onde a rocha aflora e a caatinga é de suculentas, e que conforme DUQUE⁹, em Picos-PI, os poços vão de 70 a 150m. LOEFGREN²⁶ mediu a temperatura do solo no Ceará, em abril e maio, as 14h e encontrou de 48,99 a 57,60°C; fica, portanto, bem aquecido.

AB'SABER analisando os solos das caatingas, faz

o seguinte comentário: "As caatingas constituem tipos variados de vegetação xeromórmicas, dotadas de uma bio-massa importante em termos de tapete vegetal. Por sua vez, os solos da província ecológica das caatingas, constituem-se em um suporte extensivo de uma conjuntura biogeográfica que escapa ao campo da aridez *sensu stricto*, ao mesmo tempo que pertence distante do campo das paisagens tropicais úmidas propriamente ditas. As caatingas com lagados, matacões e/ou campos de inselbergs, nem sempre correspondem a sítios de aridez extremada, porém muitas vezes são apenas casos particulares de padrões de paisagens, ou arranjos particulares da estrutura superficial da paisagem. Nesse sentido, trata-se mais de fatos referíveis à aridez rochosa do que propriamente feições desérticas no interior do domínio das caatingas"^{1:18} (Foto 1).

A diversidade dos tipos de caatinga pode ser analisada à luz de uma combinação das teorias de JENNY²⁰ e MAJOR²⁹, teorias que se relacionam com os processos de gênese do solo e sucessão ecológica, respectivamente. A cominação destas teorias é mostrada na função:

$$S, s \text{ ou } V, v = f(c, l, p, r, o, t)$$

em que:

S, s - representa o solo como um todo (S) ou qualquer de suas propriedade(s);

V, v - representa a vegetação como um todo (V) ou qualquer de suas propriedades (v);

FOTO 1

Na Zona das caatingas é muito comum os afloramentos de rochas, como nessa Fo
to. Região do Seridó-RN.

- cl - é o clima regional (entendendo-se por clima regional o clima do espaço considerado);
- p - é o estado do solo no tempo inicial ou tempo zero;
- r - refere-se às características do relevo e do lençol freático;
- o - representa a fauna e a flora que alcançam a área e, também, a influência do homem;
- t - tempo decorrido para os processos de gênese do solo e sucessão ecológica.

Na equação, as variáveis cl, p, r e o são fatores do ambiente, que atuam ao longo do tempo (t) para determinar a natureza e intensidade dos processos de gênese do solo e sucessão vegetal. cl, p, r, o e t são variáveis independentes e S,s, V,v são variáveis dependentes. As variáveis dependentes se relacionam, mutuamente, ao longo dos processos de gênese do solo e sucessão vegetal, ao fim dos quais, o solo e vegetação se encontram no mesmo estágio de desenvolvimento e estabilidade relativos.

Uma análise das variações do clima (cl), solo (p), relevo (r) e organismos (o), ao longo do tempo (t), justifica a existência dos variados padrões de caatinga dos dias atuais.

5.2 - CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS DOS VEGETAIS

As caatingas constituem tipos variados de vegetais xeromórficos, e explica-se isto, em parte, as condições do meio, de modo que a vegetação é adaptada ao máximo para poder resistir. O xerofilismo, fator principal dessa flora, é básico e preponderante na morfologia de seus elementos. Todas as folhas são caducas e desaparecem por completo durante a época das secas. É o meio mais eficaz e poderoso de alto-proteção dos vegetais contra falta de umidade, tanto no ar como no solo.

Existe vários pontos de vista para identificar o vegetal xerófilo. SCHIMPER³⁷ considera que o vegetal xerófilo, o que possui dispositivos anátomo-fisiológicos para restringir a transpiração. COUTINHO⁷ e FERRI¹² adotando o ponto de vista original, identificam o vegetal xerófilo como plantas que resistem a seca. RIZZINI³⁴ considera xerófilo, o vegetal que resiste à falta de água, sejam quais forem o habitat dele e a modalidade de resistência. Para DUQUE⁹ as plantas xerófilas são aquelas que toleram a escassez d'água, que fogem aos efeitos da eficiência hídrica ou que resistem à seca.

DUQUE⁹ classifica as plantas xerófilas da caatinga em três grupos, conforme o modo como conseguem sobreviver: efêmeras, suculentas ou carnosas e lenhosas.

As efêmeras são plantas de ciclo vegetativo curto, não ultrapassando algumas semanas ou meses, e aprovei

tam a estação chuvosa para o desenvolvimento, e desaparecem com a seca. Elas podem crescer até 1m ou mais de altura ou restringir o desenvolvimento a poucos centímetros, dependendo da quantidade e distribuição das chuvas. Entre as efêmeras mais comuns, destaca-se algumas gramíneas: o capim panasco (*Aristida* sp. - Foto 7), capim mimoso (*Anthephora elegans*) etc.

As suculentas são vegetais com caules e folhas carnosas, de tecido esponjoso, aquoso, com folhas de cutícula espessa e estômatos protegidos para diminuir a transpiração. São providas de raízes fibrosas e superficiais para absorverem o orvalho e as primeiras chuvas. Entre as suculentas, destaca-se as cactáceas: mandacarū (*Cereus jamacaru* - Foto 18), facheiro (*Cereus squamosus* - Foto 19) etc.

As lenhosas são árvores e arbustos, de vida longa, de estrutura celulósica, de folhas caducas na estação seca, de caules e galhos algumas vezes, revestidos com camadas suberosas isolantes do calor solar, de folhas dotadas com mecanismo controlador da transpiração por meio de limbo coreáceo ou ceroso, de superfície tomentosa estômatos contráteis nas horas quentes para reduzir a transpiração e, providas de raízes profundas. As xerófilas lenhosas constituem muitas famílias na caatinga: leguminosas, euforbiáceas, anacardiáceas, etc. .

A queda das folhas constitui na época das secas, adaptação xerofítica mais comum das plantas não suculentas

da flora da caatinga. Estas plantas perdem suas folhas durante os meses secos de junho a dezembro, com exceção de alguns vegetais como o juazeiro (*Ziryphus juazeiro* - Foto 27), oiticica (*Licania rígida* - Foto 28), etc.

Para LUETZELBURG²⁷, a caatinga apresenta uma enorme quantidade de folhas, que poderia constituir valioso material para a subsistência das plantas, convertido em humus, porém não efetuam essa transformação, porque lhes falta justamente a umidade, que é fator principal. Contudo não faltam na caatinga tubérculos radiculares com as respectivas bacterias nitrificantes. A ação dessas bactérias extingue-se temporariamente durante as secas, recomeçando a sua ação com pronunciada atividade e força, logo que entram as primeiras chuvas, regenerando os tubérculos, dando-lhes enorme viço. Assim fica explicada essa regeneração geral, que causa admiração, ver a ciçosidade exuberante logo depois das primeiras chuvas.

A maior parte das folhas é móvel e sensível. As células na base do petiolo das folhas, mediante a sua turgescencia fazem com que essas se inclinem ou fiquem rígidas. Com esse movimento as leguminosas podem evitar a irradiação direta do sol, expondo, conforme a posição do petiolo, as lamilas das folhas em direção vertical ou horizontal, evitando os raios solares. Para efetuar essa proteção, as folhas são de formato pequeno, delgado, pinato ou bi-pinato (leguminosas em geral).

Observa-se que a estrutura anatômica morfológica e fisiológica das folhas dos elementos da caatinga, são verdadeiras xerófilas. Isto faz supor que deve haver um pouco de água no solo que seria aproveitada pelas raízes, embora haja a hipótese de que o aparecimento de brotos tivesse por causa as reservas d'água armazenadas dentro da própria planta. Logicamente, isso não se aplica a todos os vegetais da caatinga.

Outra adaptação xerofítica encontrada em plantas da caatinga é a existência de xilopódicos, isto é raízes dilatadas, próprias para o armazenamento de água e alimentos. As espécies vegetais possuidoras destes xilopódios são: umbuzeiro (*Spondia tuberosa*), a castanheta (*Sterculia Striata*), a timbaúba (*Enterolobium timbauba*) etc. Os marmeleiros (*Croton sp.*) em geral não tem especialização para armazenar água, mas possuem folhas caducas revestidas de pêlos ásperos, que muito reduzem as transpirações.

De acordo com DUQUE⁹, o fenômeno de elaboração e do armazenamento de reservas pelas plantas da caatinga, para as épocas de escassez hídrica opera em duas fases: "uma de intensa atividade vegetativa e outra de aparente dormência; na primeira, a folhagem das árvores e arbustos elabora, por meio da clorofica, da luz solar, do ar e da umidade, as substâncias alimentícias, com os elementos sugados pelas raízes e aquêles sintetizados das folhas. Nos meses chuvosos, há uma elaboração de seiva superior ao consumo e este é depositado nos vasos do caule e nos xilopó

dios. Na estação seca ou nos períodos sem chuvas locais a maioria dos vegetais perdem as folhas para economizar água, paraliza a função clorofílica e o panorama torna-se cinzento, com uma ou outra planta verde, graças ao controle rígido da transpiração aquosa com o fechamento dos estômatos"³³.

A caatinga legítima, vegetação lenhosa xerófila, apresenta as mais rápidas reações estomáticas entre 2 a 10 minutos, reduz de 50% a perda de água, suspenso o suprimento mediante o destaque da folha. Isto é importante porque movimentos osteolares rápidos são próprios dos vegetais realmente xerófilos; e justamente nos desertos é que se vão encontrar as mais velozes reações de oclusão estomática.

Para FERRI¹³ as plantas da caatinga se encontram sob um *stress* (tensão) por falta de água. Para ele as plantas da caatinga resolveram o problema de falta de água de diversas formas: Algumas por exemplo, toleram a perda de água ao máximo (*Selaginella convoluta*); outras fecham os estômatos rapidamente quando a seca se agrava (*Spondia tuberosa*); outras sō vivem em baixadas, leitos ou margens de rios que sō, mesmo na seca, os locais mais úmidos (*Tabebuia caraiba* e *Licania rígida*). O icō (*Capparis icō*) cresce à sombra de outras plantas e assim pouca água. Muitas plantas reservam água em tecidos que espessam folhas (*Portulacaceae sp.*), caules (*Jatropha urens* e várias cactáceas) e mesmo raízes (*Spondia tuberosa*).

Essa tensão que sofre as plantas da caatinga por falta de água, desaparece assim que as primeiras chuvas chegam. Com a chegada destas, o ambiente se modifica, o teor de umidade aumenta, a temperatura fica mais amena, os vegetais xerófilos mobilizam as reservas alimentícias acumuladas nos xilopódios e nos caules, com a transmigração para os galhos, formação de folhas e de flôres, verdadeira ressurreição operada no curto período de uma semana, ficando o ambiente verde, bonito e sombreado (Foto 2).

FOTO 2

Caatinga na estação chuvosa, nas proximidades de Icô-CE. A árvore florida é um pau-d'arco-roxo (*Tabebuia avelandae*).

FOTO 3

Caatinga na estação seca, entre Equador e Parelhas-RN. É notável a quase total perda das folhas dos vegetais.

6 - ASPECTOS SOCIOLÓGICOS

6.1 - HETEROGENEIDADE DA VEGETAÇÃO

É notável a grande heterogeneidade de aspectos fisionômicos na Zona das caatingas, seja de região para região, seja na mesma região, em locais diferentes ou em estações diferentes.

Sob esse termo geral de "caatinga" está englobado um grande número de formações e associações fisionômicas diferentes. Este termo genérico designa um complexo vegetacional decíduo e xerófilo constituído de vegetais lenhosos e mais ou menos rico em cactáceas e bromeliáceas rígidas. Não há dúvida que a palavra caatinga é um substantivo que designa um certo número de diferentes tipos de vegetação, da mesma forma que a palavra floresta. É justo, pois, dizer como LIMA^{2 3}, que não se deve falar apenas caatinga, mas Zona das caatingas, pois aí ocorrem não só caatingas de vários tipos (caatinga arbórea, arbustiva, arbus

tiva-arborea), mas além disso "áreas naturais de savanas e campos".

Na Zona das caatingas dominam tipos de vegetais constituídos de pequenas árvores e arbustos decíduos durante a seca e freqüentemente armados de espinhos, e de cactáceas, bromeliáceas e ervas, estas quase todas anuais. Na época seca a vegetação se mostra pardacento-acinzentada e com raros pontos verdes aqui e ali. Tem como característica ainda, "uma multidão de râmulos secos e duros, mais ou menos espiniformes, produtos de uma ramificação profusíssima e de uma lignificação a um tempo precoce e intensa"^{33:212}.

A caatinga é demasiadamente heterogênea quanto à fisionomia e estrutura. Sua composição, porém, é bastante uniforme, havendo um núcleo de espécies arboreo-arbustivas basicamente de leguminosas e euforbiáceas e de cactáceas e bromeliáceas dispersas por toda parte.

Há caatingas que apresentam tanto um aspecto sob a forma de moitas baixas isoladas (Foto 4) ou como sob a forma semelhante a uma mata fechada (Foto 5), apresentando uma vasta gama de gradientes entre estes tipos extremos. Há, pois, nela várias formações entrelaçadas, formando diversos tipos de caatinga.

Apesar da grande heterogeneidade sob o ponto de vista fisionômico, é inegável que constitui uma unidade natural bem definida e delimitada. A paisagem da caatinga é

FOTO 4

Caatinga hiperxerófila, do tipo arbustiva agrupada, próximo a Caicó - RN.

FOTO 5

Caatinga hipoxerófila, do tipo arbórea, nas proximidades de Ingá - PB.

familiar, reconhecível em qualquer trecho de sua área. A caducidade da folhagem na estação seca, a presença de muitas espécies de troncos e galhos retorcidos, revestidos de espinhos, muitas cactáceas de feições variadas, são características de quase toda Zona das caatingas. A estrutura da vegetação varia de lugar para lugar e a própria composição florística nem sempre é homogênea, entretanto o ar familiar da caatinga está sempre presente.

6.2 - TIPOS DE CAATINGA

É muito confusa a divisão dos tipos de caatinga. Existe várias maneiras entre os autores para a divisão fisionômica deste complexo vegetacional. As diferenças fisionômicas são atribuídas geralmente por designações regionais tais como *Caatinga*, *Sertão*, *Carrasco*, *Seridô*, etc. De várias maneiras muito divergentes os estudiosos tem utilizado esses termos para expressar tipos de caatinga.

Esta terminologia é impropria. É sobretudo entre as formas *caatinga* e *sertão* que a delimitação é mal estabelecida. Alguns chamam *caatinga* a vegetação xerófila do Nordeste, quaisquer que sejam seus aspectos. Outros chamam *sertão*, a zona semi-árida nordestina, excluído o *agreste*. O que acaba por complicar as coisas, é que são usados os nomes *caatinga*, *sertão*, *carrasco*, *seridô* e *agreste* para

designar tipos de caatinga.

RIZZINI comenta essa terminologia da seguinte maneira: "As discrepâncias observadas entre os que melhor a conhecem vão a ponto de um rejeitar a palavra *sertão*, que os demais empregam, e outro considerar *caatinga* e *sertão* equivalentes, declarando ser esse o uso popular, quando os demais dão o segundo como subtipo da primeira. É fácil, porém, verificar que há uma tendência ou direção estabelecida quanto ao sentido dessas palavras usuais. O que não é fácil é apresentar uma subdivisão lógica da caatinga que seja, concomitantemente, aderente aos fatos observados *in natura*, visto estes variarem, amplamente na magna área que ela reveste"^{35:221}.

FOURY¹⁴ distingue vários tipos de caatinga, todas elas xerófilas, e em conjunto constituindo o *clímax* da região semi-árida. São elas:

CAATINGA PROPRIAMENTE DITA - Apresenta um estrato arbóreo de 10 a 15m de altura, com cobertura bastante densa, quase nunca completamente fechado. O extrato arbustivo com altura de 4 a 6 m, bastante denso e finalmente um extrato herbáceo pouco denso não atingindo 1m de altura (Foto 5). A composição é basicamente dos gêneros: *Mimosa*, *Cassia*, *Caesalpinia*, *Euphobia*, *Croton*, *Manihot*, *Cereus*, *Erythroxylum*, etc.

SERTÃO - É uma vegetação de aspecto menos vigoroso e denso que a *caatinga propriamente dita*. As árvores

e arbustos são de menor tamanho, mirrados. A vegetação é disposta em moitas ou tufos que possibilitam a circulação (Foto 6). Com relação a *caatinga propriamente dita*, há variações tanto florísticas como de frequência relativa das espécies. Os gêneros mais frequentes são: *Mimosa*, *Caesalpinia*, *Jatropha*, *Cnidoscolus*, *Cereus*, *Torresea* etc.

FOTO 6

Próximo a Petrolina-PE; caatinga do tipo sertão. Ao fundo uma umburana-de-cambão (*Bursera leptophocosa*).

CARRASCO - Apresenta uma cobertura arbustiva, de altura regular (3 a 5m), extremamente densa, praticamente intransitável pelo homem e pelos animais. O estrato herbáceo é ausente. A composição é basicamente composto dos gêneros: *Aspidosperma*, *Paelpalanthus*, *Cassia*, etc.

SERIDÓ - É uma formação vegetal cujo aspecto é o mais degradado na Zona das caatingas, se assemelhando muito a uma estepe. Os arbustos são esparsos, isolados e distantes uns dos outros. Apresentado também sob forma de moitas, isto é, hemisféricas e distanciadas, vendo-se o solo nũ entre elas. O tapete herbáceo é a característica dominante da paisagem; é composto unicamente de gramíneas (Foto 7). Os gêneros mais ricos são: *Mimosa*, *Jatropha*, *Combretum*, *Cnidoscolus*, *Aspidosperma*, *Aristida*, etc.

FOTO 7

Caatinga do tipo **seridó**, próximo a Caicó-RN. É notável a presença marcante da cobertura herbácea, composto unicamente de capim panasco (*Aristida* sp.)

FOURY refere-se a este tipo comparando-o às es tepes Saherianas da África. Diz este autor: "As estepes do Sahel são vizinhas do deserto e que, por analogia, no Nordeste, o Seridô é a última forma antes do deserto total. Entretanto, o verdadeiro deserto não existe no Nordeste. Talvez fosse melhor dizer que não existe ainda, porque a situação está evoluindo para ele"^{14:36}.

FOURY analisando as formas de caatinga descri tas por ele, comenta: "Sob o ponto de vista botânico, a ca atinga propriamente dita, é a formação mais rica em espê cies. As mesmas espécies são encontradas em todas as for mações, mas a riqueza botânica diminui à medida que aumen ta o grau de aridez, isto é, quando se passa sucessivamen te pelo sertão, pelo carrasco, depois pelo seridô"^{14:36}.

DUQUE reconhece várias regiões naturais no domí nio das caatingas, cada uma com um tipo particular de vege tação: caatinga, sertão, seridô, carrasco, agreste, etc. Para o autor a caatinga é, dentre os agrupamentos florísti cos ou associações vegetais naturais do Nordeste seco, a a quele que ocupa ou domina a maior área, e assim a define: "Conjunto de árvores e arbustos espontâneos, densos, bai xos, retorcidos, leitosos, de aspecto seco, de folhas pe quenas e caducas, durante a seca e verde e sombreada duran te as chuvas"^{9:91}. Para ele as outras formas de caatinga são formas degradadas ou formas de transição.

LUETZELBURG²⁷ distingue vários tipos de vegeta

ção no complexo da caatinga. Ele considera a *caatinga*, o *agreste* e o *carrasco*, as principais formas vegetais xerófilas deste complexo (Tabela 5). Além dessas formas, ele menciona outros tipos menos importantes, geralmente representando formas de transição ou variações da *caatinga* do *agreste* e do *carrasco*. Entre esses termos destaca-se: *mimoso*, *lacre*, *veredas*, *malhadas*, *vasantes*, *panasco* e *gramadal*.

O autor considera a *caatinga*, a forma vegetal xerófila mais abrangente do Nordeste; apresentando duas grandes classes: a classe arbustiva e a classe arbórea. Cada uma dessas classes é dividida em grupos ou tipos. A primeira é formada de 9 tipos e a segunda de 3 tipos (Tabela 6).

O *agreste* (mata decídua) é outra forma vegetal xerófila importante na Zona das caatingas. Incluída na caatinga por alguns botânicos, constitui para muitos uma vegetação de transição entre a floresta tropical e a caatinga. É uma vegetação predominantemente arbórea, com proporção entre árvores e arbustos entre 9:1. É formado de árvores e arbustos de diversas famílias, cujos gêneros e espécies geralmente são encontrados na caatinga. As árvores são distanciadas uma das outras, ficando espaço para o desenvolvimento da copa. Os troncos são altos, retos, bem formados, isolados. É constituída de dois estratos arbóreos, um arbustivo e um herbáceo bastante denso. O primeiro estrato, com árvores que alcançam 15 a 20m, com caules

longos, pouco esgalhados. As folhas são pequenas, predominando as compostas. São pouco abundantes os cipós e as epífitas. São plantas características deste estrato: amarelo (*Phatymenia foliosa*), pau-d'arco-roxo (*Tabebuia avelanadae* - Foto 2) e pau-d'arco amarelo (*Tabebuia chysotricha*). O segundo estrato, com árvores de 7 a 12m, menos denso que o primeiro, é caracterizado, principalmente pelo pau-brasil (*Caesalpinia echinata*) e pelo freijão (*Cordia trichotoma*). No estrato arbustivo são predominantes as euforbiáceas e as caparidáceas, enquanto no estrato herbáceo dominam as gramíneas e as bromeliáceas. Durante as chuvas, essa vegetação se apresenta inteiramente verde, na seca as árvores perdem a folhagem (Foto 8).

FOTO 8

Mata decídua ou agreste no município de Ingã-PB. No primeiro plano um campo de milho seco, ao fundo a mata decídua, conhecida por caatinga arbórea.

Outra forma xerófila importante na Zona das caatingas, é o carrasco. LUETZELBURG²⁷ distingue dois tipos de carrasco: o carrasco comum e o carrasco peculiar do alto rio das Contas. O primeiro é uma vegetação lenhosa muito ramificada, extremamente densa, emaranhada e confusa, formando uma espécie de mato, quanto a aglomeração dos elementos arbóreos, genuinamente xerófilos (Foto 9). A propoção das árvores e arbustos é de 1:3. A flora arbórea é representada por diversas espécies, de troncos curtos, ramificação larga e expaiada, comumente horizontal. As copas são de forma semi-circular ou achatadas.

FOTO 9

Carrasco perto de Soledade-PB. É comum no carrasco uma ramificação extremamente densa, como também a quase ausência de cactáceas.

O segundo tipo apresenta uma fisionomia baixa e arbustiva, formando uma vegetação peculiar e curiosa, composta de 95% de Lílias arborescentes com uma altura de 2 a 3m.

No *carrasco* a ausência de cactáceas, especialmente do gênero *Cereus* é marcante. É comum a dominância de ericoidáceas, asclepiadáceas, euforbiáceas e compostas.

O *mimoso* é uma denominação local piauiense, entre o *agreste* e a *caatinga*. É formado de árvores altas e troncos retos, isolados, distanciados, sobre relva, com vegetação arbustiva quase exclusivamente composta de mimosas.

O *lacre* é um termo puramente local na Serra do Araripe (CE). É uma vegetação arbórea-arbustiva, densa, muito trançados e bem desenvolvidos. Os troncos são retos do tipo dos *agrestes*.

As *veredas* são encontradas nos vales e baixios. São formadas de árvores altas de troncos retos em grupos isolados, acompanhados de palmeiras, formando aglomerações.

As *malhadas* são encontradas no Sul do Piauí, nos vales dos rios Gurgueia e Parnaíba. São formações arbóreas altas, de troncos retos com muitas palmeiras. Se assemelham muito com as *veredas*.

As *vasantes* são encontradas nos baixios e vales de rios. As *vasantes* fazem lembrar os *agrestes* no seu aspecto, apenas as árvores são mais distanciadas de copas largas e ramificadas, muitas vezes acompanhadas de palmeiras em grupos distanciados, sobre relva.

O *panasco* é uma denominação puramente local, no Sul-Occidental do Piauí. É uma vegetação semelhante ao *la*

cre, existindo nas zonas de transição entre a *caatinga*, *agreste* e *carrasco*.

Outro termo local é o *grameal*. É uma formação vegetativa idêntica ao *carrasco*, porém, com diferença geral, que lhe falta por completo a flora herbácea e sub-arbustiva do solo. Os arbustos são de porte menos elevado e troncos raquíticos. Há uma profusa ramificação ereta e não lateral, como no *carrasco* (Foto 10).

FOTO 10

Grameal entre Caicó e Serra Negra do Norte-RN. É uma vegetação extrema mente raquitica a presentando uma ramificação ereta.

A localização dos termos regionais, que expres sam tipos de caatingas, são muito divergentes entre os au tores. De uma maneira geral esses termos são assim locali zados: Para DUQUE⁹ a *caatinga* ocupa as áreas semi-áridas e

irregularmente áridas de Pernambuco, Bahia, Piauí, Alagoas, Sergipe e áreas parciais do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Enquanto FOURY¹⁴, distingue a *caatinga*, somente na região natural do Agreste. O *sertão*, segundo DUQUE⁹, ocupa grandes extensões semi-áridas e parcialmente áridas do Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. Já, para FOURY¹⁴, o *sertão* designa, de maneira corrente, os setores áridos de Pernambuco, Paraíba e Ceará. A vegetação *agreste* (mata decídua) abrange a região natural sub-úmida e parcialmente árida do Agreste. O Seridô, para a maioria dos autores, ocupa parte do Rio Grande do Norte e Paraíba, entretanto DUQUE⁹, refere este, também na porção Central do Ceará. O *carrasco*, de acordo com LUETZELBURG²⁷, ocupa áreas isoladas em todos os Estados do Nordeste, enquanto FOURY¹⁴ e DUQUE³ distingue este, apenas na região limitrófe, no Norte do Ceará e Piauí.

Se esses termos regionais recebem os nomes das formas de vegetação de que se trata, isto foi devido ao fato de que essas formas predominam, respectivamente, em cada um deles, porque são bastante típicas. Mas a forma do *seridô* é a única verdadeiramente típica por se assemelhar muito a uma estepe. A forma *carrasco* embora geralmente nítida, também é menos típica, algumas vezes. Na realidade, o que se encontra geralmente na Zona das caatingas, com exceção do setor natural do Seridô, coberto por uma caatinga muito especial, é uma mistura de manchas destas diversas formas de vegetação ou de transição que não são mais típicas.

O sertanejo geralmente divide a caatinga em três tipos, de acordo com o aspecto (baixa ou alta), a maior ou menor densidade e no seu melhor ou pior aproveitamento para fins pastoris. Ele distingue a *caatinga baixa*, pobre de árvores, porém rica de cactáceas; *caatinga alta*, rica de árvores e pobre de cactáceas. *Caatinga mestiça, suja ou carrascal*, formada de elementos da caatinga e de diferentes floras de regiões vizinhas.

É costumeira a divisão da caatinga em dois tipos básicos: a *caatinga hipoxerófila* e a *caatinga hiperxerófila*. A *caatinga hipoxerófila* é comum no Agreste e em áreas menos secas do Sertão. Apresenta um porte arboreo-arbustivo denso de caráter xerófilo pouco acentuado (Foto 5). A *caatinga hiperxerófila* domina o Sertão e em áreas secas do Agreste. Se comporta de forma arbustiva rala de caráter xerófilo acentuado (Foto 4).

De acordo com os trabalhos realizados por EGLER¹⁰, RIZZINI³⁵ e outros, as caatingas, de um modo geral, podem ser assim apresentadas:

CAATINGA AGRUPADA - É característica das margens do rio São Francisco, entre a Bahia e Pernambuco. Encontrada também no Rio Grande do Norte e Paraíba. É uma caatinga enfezada, com acentuado xerofilismo é constituída, no estrato mais alto, por árvores e arbustos de porte médio, de 2,50 a 3,00m de altura, profusamente ramificados. As plantas, geralmente se agrupam em forma de pequenas ilhas ou capões-miniatura, deixando entre si espaços

sem qualquer vegetação. Geralmente os grupos de plantas são emoldurados por um amontoado de cactáceas (Foto 11). São comuns também as ilhotas formadas de um único indivíduo de xique-xique (*Cereus gounellei*) ou de grupos de ma cambira (*Bromélia laciniosa*).

FOTO 11

Entre as inúmeras formas de caatinga destaca-se o tipo agrupada, próximo a Cruzeta-RN. No primeiro plano vê-se um agrupamento de xique-xique (*Cereus gounellei*).

No estrato superior arbustivo são observados, principalmente: umbuzeiro (*Spondia tuberosa*), umburana (*Torreseia cearensis*), catingueira (*Caesalpinia sp.*) faveleira (*Jatropha phyllacantha*), jurema preta (*Mimosa hostilis*), marmeleiro (*Combretum sp.*), mandacarū (*Cereus jamacaru*).

O estrato inferior, com até 50 cm de altura, é composto de poucas espécies de cactáceas, com grande número de indivíduos aglomerados, salientando-se o xique-xique

(*Cereus gounellei*), palmatória-de-espinho (*Opuntia palmadora*) e o quipã (*Opuntia bahiensis*).

CAATINGA ESPARSA - Encontradas nas proximidades do curso médio do rio São Francisco, no Sertão da Paraíba e no Seridô do Rio Grande do Norte. Comum também no Sertão do Ceará.

Aqui os arbustos e algumas árvores, com altura média de 2m, em lugar de formarem ilhotas ou capões, são isoladas, bem distanciados uns dos outros (Foto 12). Faltam quase que inteiramente as cactáceas. Há dois estratos, sendo o mais alto formado de raras umburanas (*Torresea cearensis*), com copas acima de 2m de altura. O estrato mais baixo, com menos de 2m de altura é formado de pereiro (*Aspidosperma piriifolium*), correspondendo, a aproximadamente 60% da cobertura, faveleira (*Jathropa phyllacantha*), catingueira (*Caesalpinia sp.*) marmeleiro (*Compretum sp.*) e outros. Falta inteiramente a cobertura herbácea; com exceção do Seridô onde é encontrado uma cobertura exclusiva de capim panasco (*Aristida sp.*).

CAATINGA ARBUSTIVA Densa - É a forma em que a caatinga recobre a maior parte dessa zona. Este tipo é caracterizado pelo adensamento do estrato arbustivo e o aparecimento de um maior número de árvores. O adensamento faz-se também de forma contínua, homogênea. Somente em locais em que há aglomeramentos de rochas não decompostas é que a vegetação se mostra rarefeita e baixa. É comum em quase toda a área o caroã (*Neoglaziovia variegata*), planta de muito valor econômico, fornecedora de boa fibra (Fotos 12 e 13).

FOTO 12

Caatinga esparsa
perto de Currais
Novos-RN. É uma
das caatingas mais
raquíticas do Nor
deste.

FOTO 13

Caatinga arbustí
va densa, entre
Campina Grande e
Soledade-PB. É
a forma em que a
caatinga recobre
a maior parte do
Nordeste seco.

Quanto à estrutura, são reconhecidos três estratos: arbóreo, arbustivo de 2 a 3 m, e outro arbustivo de 0,50 a 1,00m.

O primeiro é formado de baraúna (*Schinopsis brasiliensis*), aroeira (*Astronium urundeuva*), angico (*Anadenanthera macrocarpa*) e outros. Possuem troncos de forma regular e copas amplas, com altura acima de 4m. A folhagem deste estrato se mantém por mais tempo do que no estrato arbustivo.

O segundo estrato é mais contínuo, formado de arbustos profusamente esgalhados, com muitos espinhos e grande variedade de espécies. São espécies mais comuns: jurema preta (*Mimosa hostilis*), catingueira (*Caesalpinia pyramidalis*), faveleira (*Jatropha prylacantha*), o pinhão-bravo (*Jatropha pohliana*), o marmeleiro (*Croton sp.*), e muitos outros.

O terceiro estrato, por vezes bastante denso, compõem-se principalmente de malváceas, compostas, cactáceas e bromeliáceas.

CAATINGA ARBUSTIVA COM SUCULENTAS - Característica da Chapada do Moxotó (PE) e Cariris Velhos (PB). É formada de arbustos baixos com um estrato mais ou menos esparsos e grande quantidade de facheiros (*Cereus squamosus*), xique-xique (*Cereus gounellei*) etc. (Fotos 14 e 15).

FOTO 14

Outra forma de caatinga, é a arbustiva com suculentas. Na Foto vê-se a enorme quantidade de facheiro (*Cereus squamosus*), peculiar a este tipo de caatinga. Cariris Velhos-PB.

FOTO 15

Caatinga arbustiva com suculentas, próximo a Cruzeiro do Nordeste - PE.

CAATINGA LITORÂNEA - Encontrada no litoral do Ceará. Sua fisionomia confunde-se com a vegetação litorânea. Apresenta um aspecto arbustivo-arbóreo, com bastante cajueiro (*Anacardium occidentale*), carnaúba (*Copernicia Ce
rífera*) e algumas cactáceas baixas.

AUBREVILLE³ reduz os tipos de caatinga classificados por EGLER, a três formações principais:

- 1 - floresta seca de arbustos (menos de 7m);
- 2 - *thicket*, composto de arbustos densamente reunidos;
- 3 - estepe arbustiva, com arbustos e subarbustos esparsos, sem tapete gramináceo.

6.3 - CATEGORIA FISIONÔMICA

Devido aos múltiplos aspectos que apresenta a caatinga, torna-se compreensível a dificuldade que tem os fitogeógrafos, para enquadrá-la em determinada categoria fisionômica, entre aquelas reconhecidas em uma classificação de âmbito universal.

Hã outras dificuldades, entretanto, que devem ser consideradas. Uma, e das mais relevantes, resulta da

impossibilidade de enquadrá-la em um único tipo fisionômico, pois a caatinga é complexa, por vezes semelhante à floresta, com árvores cujas copas do estrato superior se tocam, formando um dossel contínuo e, outras vezes, têm as características de um *scrub*, formado de arbustos retorcidos, esparsos e com um estrato herbáceo rasteiro, recobrimdo mal o solo.

WALTER⁴⁰, considera a caatinga uma verdadeira mata seca (*drywoodland*) ou semi-deserto. HUEK¹⁸ considera-a uma área de matas extremamente seca e "tipos de vegetação áridos" e ainda como, uma mata seca, decídua, verde na estação das chuvas (*rain green*), formada por árvores baixas ou médias e arbustos espinhentos. Considera também uma área com diferentes tipos de vegetação.

LEMPS²² refere-se a caatinga como uma vegetação do tipo *brousse* ou "estepe espinhosa", por vezes chamada "pseudo estepe", para distinguí-la da estepe russa.

Bastante discutível, pelas mesmas objeções já apresentadas, é a sua inclusão no *biocoro*^{*} da savana feita por DANSEREAU⁸. O RANDAMBRASIL, apoiado principalmente no Conselho Científico da África do Sul do Saara, reunido em Yangambi em 1956, considera a caatinga uma estepe. Esta pode ser arbórea, arbustiva, em tufos, suculentas e herbá

* Grande grupo de formações vegetais estruturalmente afins e condições por um clima particular.

cea e/ou graminosa.

COLE refere-se tanto a caatinga como o campo limpo, o cerradão, o cerrado e o pantanal, como pertencente ao *bíocoro* da savana. Justificando a inclusão da caatinga e outros tipos de vegetação na savana; está assim definida pela autora: "Provavelmente, de todos os tipos de vegetação a savana é o mais difícil de definir, pois embora o termo se tenha aplicado originalmente aos **llanos** - campos limpos da Venezuela - ele tem servido para abranger os tipos - com árvores e gramíneas - das latitudes tropicais. Essencialmente de caráter transicional, a savana revela uma quase infinita variedade de forma e composição"^{6:30}.

Mais uma vez verifica-se como um termo (no caso savana) é empregado em sentido diferente do original. Acrescenta COLE: "A semelhança da savana no Baixo Veld no Bushveld sul-africano, a caatinga varia, em transição, da alta floresta espinhenta das áreas mais úmidas do Agreste, às árvores baixas, espinhentas e suculentas do Sertão, passando pela vegetação de árvores espinhentas, grandes cactos, arbustos e gramíneas baixas do Agreste seco"^{6:35}.

Na ausência do melhor termo de uso universal e por necessidade de comparação com vegetação de outras áreas, parece-nos aceitável a denominação de *thorn scrub*^{*} dada a

* Formação vegetal onde domina arvoretas e arbustos ou somente arbustos esparsos.

caatinga por HUEK¹⁸ e outros.

Outra opção é o emprego do próprio termo "caatinga", desde que acompanhado de outra descrição de suas características estruturas e florísticas, tal como fizeram LUETZELBURG²⁷, EGLER¹⁰ e LIMA²³.

7 - ASPECTOS FLORÍSTICOS

Os caracteres fortemente xerofíticos das plantas nativas das caatingas, demonstram fora de qualquer dúvida, que a flora, oferecem testemunhos irrecusáveis da perfeita adaptação ao clima. Duas famílias muito importantes dessa flora (cactáceas e euforbiáceas), bem demonstram essa perfeita adaptação. Essa flora da caatinga demorou milhões de evolução para atingir o estado atual de adaptação e para adquirir as propriedades fisiológicas e de elaboração dos produtos variados.

RIZZINI, analisando a flora correspondente à vegetação arbustivo-arborescente, lançando mão apenas de 135 espécies bem conhecidas, estabeleceu que 34% são constituídas de espécies acessórias (vindas de fora), os restantes 66% contendo entidades próprias.

Dois recenseamentos realizados há pouco deram, considerando espécies arborescentes tomadas ao acaso e de

fontes diversas: 1 - acessórias 53,4% e 41,7%; 2 - pecu-
liares 46,6% e 58,3%. Os segundos valores aproximam-se
dos indicados por aquele autor. Cálculos baseados nas lis-
tas de LUETZELBURG²⁷, levando em conta a vegetação total, re-
velaram: 61,6% de espécies acessórias e 38,4% de espécies
peculiares - relações invertidas em confronto com os de
RIZZINI³⁵. Bem, isso prova que a flora xerófila nordestina
é, de fato, muito variável.

A última contagem, realizada em 1974, após o es-
tudo de importantes coleções recentes da caatinga piauien-
se-baiana, apontou os seguintes valores: cerca de 62% de
espécies próprias e 38% de espécies acessórias - confirman-
do, portanto, os achados acima transcritos. Aqui não houve
seleção; todas as espécies coletadas mereceram consideração
num total de 111.

Ocorre nessa flora, um importante número de es-
pécies vicariantes, demonstrativas de parentescos mais pró-
ximo e bastante recente. Assim, *Cocos vagens* da caatinga
baiana, é extremamente semelhante a *Cocos staloniifera*, de
afloramentos rochosos no Uruguai. *Bumelia sartorum*, comum
na caatinga, e bastante parecida com *B. obtusifolia*, da ma-
ta e restinga. *Caesalpinia bracteosa*, da mata em Pernambu-
co e caatinga na Bahia, pouco difere de *C. pyramidalis*, dis-
persa pela caatinga em geral. *Piptadenia stipulacea*, do
Sertão, difere de *P. leptostachya*, da Floresta Atlântica,
pelos seus folíolos nítidos em cima e cano-tomentosos em
baixo. *Caesalpinia ferrea*, o jucá do Sertão, é comum na

floresta montana e de tabuleiro; a variedade *ferrea* ocorre sō na caatinga, a var. *leiostachya* sō na Mata ūmida e a var. *parvifolia* em ambos.

7.1 - FAMÍLIAS E ESPÉCIES CARACTERÍSTICAS

De acordo com o trabalho realizado por LUETZELBURG²⁷, onde percorreu a Zona das caatingas em vārios Estados nordestinos; as famílias detentoras de hegemonia sō demonstradas na relaçaō abaixo:

FAMÍLIA	Nº DE ESPÉCIES
leguminosas	122
euforbiáceas	60
gramíneas	50
cactáceas	35
compostas	24
bromeliáceas	20
rubiáceas	18
mirtáceas	16
apocináceas	14
eritroxiláceas	12
combretáceas	12
anonáceas	10
melastomáceas	8

As famílias e suas respectivas espécies que mais caracterizam a caatinga, são assim apresentadas:

LEGUMINOSAS - Sem dúvida, as leguminosas, é a família dominante na Zona das caatingas. Cabe aos gêneros *Mimosa*, *Caesalpinia*, *Cassia*, *Acacia*, *Copaifera* e *Cratylia*; os mais importantes na conformação da caatinga. As folhas de todos os representantes das leguminosas, caem durante o período seco. São pequenas e pinatas, lisas, peludas ou brilhantes; sensíveis e móveis. A distribuição desta família sofre sempre uma luta constante com as euforbiáceas. Quando o solo é seco e arenoso ela dá lugar as euforbiáceas e cactáceas, melhorando as condições deste, obtêm preponderância.

O gênero *Mimosa* é um dos mais comuns da caatinga. Este gênero designa várias espécies de jurema, e estas diferem muito segundo as condições do solo. As espécies mais bem desenvolvidas atingem no máximo 5m de altura. A conformação do tronco é reduzida como é peculiar em quase todos os elementos arbóreos da caatinga; entretanto, se acham mais bem desenvolvidas as galhadas (Foto 16).

Uma das espécies mais típicas da caatinga é a catingueira (*Caesalpinia pyramidalis*). É uma árvore de pequeno porte não atingindo 8m de altura. A umburana de cheiro (*Torresea cearensis*) é outra árvore típica da caatinga. É uma árvore de porte médio atingindo 10m de altura. Sua madeira é de pouca resistência, de cor castanho-clara, po

rêm fácil de trabalhar e muito procurada para revestimen-
tos de móveis.

FOTO 16

Jurema preta (*Mí-
mosa hostilis*).
Região do Seridó-
RN. É um dos ve-
getais mais típi-
cos da caatinga.

Destaca-se também, entre as leguminosas os angí-
cos. Compreende vários gêneros de diversas espécies: *Andi-
ra Zehntneri*, *Piptadenia colubrina*, *P. Macrocarpa*, *P. rígí-
da*, *P. contorta*, *Pithecolobium nipoídes*. Diversas *Acacia*
arborea, são todas conhecidas por angicos. São árvores al-
tivas encontradas principalmente dentro da caatinga arbó-
rea. O tronco é ereto, a casca áspera, com espinhos. A co-
pa é ereta, de galhagem irregular. As raízes fortes e pro-
fundas, as folhas finas e delgadas, multipinatas. Nas le-
sões da casca, contém uma resina parda denominada "copal
brasileiro", muito procurada para a indústria e adotado co-

mo medicamento pelo sertanejo. A madeira é consistente, resistente e tem grande valor na construção civil.

FOTO 17

Angicos no município de Timbaúba dos Batistas - RN. Os angicos compreendem diversos gêneros, entre os quais destaca-se o gênero *Piptadenia*.

EUFORBIÁCEAS - São as euforbiáceas que constituem em segundo plano a composição da caatinga, constituindo fator importante dessa vegetação xerófila.

Apresenta qualidades protetoras contra a demasiada transpiração. Possui uma densa cobertura de peles e redução da superfície das lâminas das folhas, contendo suco leitoso e albuminoso que atuam na vida fisiológica dessas xerófilas.

Os gêneros que mais caracterizam as euforbiáceas da caatinga são: *Eufhobia*, *Croton*, *Jatropha*, *Cnidoscolus* e *Manihot*.

Uma das espécies mais características do gênero *Euphobia* é a cunanã (*Euphorbia phosphorea*). Essa planta forma bosques densos, fortemente ramificados. Aparece de preferência nas caatingas secas sobre solos muito pedregosos.

As espécies de *Croton* e *Cnidoscolus* vegetam principalmente a caatinga arbustiva, formando sempre moitas arbustivas, quase que impenetráveis. Os sertanejos denominam essas plantas de "canção" e "marmeleiros". Entre os *Cnidoscolus*, destaca-se a faveleira (*Cnidoscolus phytacanthus*).

Outro gênero importante da família das euforbiáceas, é o *Jatropha*. Eles podem exercer grande porcentagem na composição da caatinga, chegando a atingir 50% na Paraíba Central e Oeste da Bahia. Apresenta grande folhagem perulada e são conhecidos vulgarmente por pinhão ou pinhãosinho.

Destaca-se também entre as euforbiáceas, o gênero *Manihot*. As espécies que mais aparecem com frequência, desse gênero, são as maniçobas. Elas aparecem na caatinga como árvores de 3 a 5m de altura, ou como arbustos pequenos. As maniçobas possuem um leite branco, utilizado para extração da borracha.

GRAMÍNEAS - As gramíneas são muito comuns na Zona das caatingas, principalmente na região do Seridó. Apresentam uma vida curta, geralmente semanas ou meses. Na época

ca das chuvas, aproveitam para a germinação, o crescimento, a floração a frutificação, e desaparecem com a seca. Elas podem crescer até 1m ou mais de altura, ou restringir o desenvolvimento a poucos centímetros. Esse crescimento, está na dependência da quantidade e distribuição das chuvas durante o ano.

Reproduzem-se por sementes, por meio de rizomas ou bulbos, sob o solo, com a germinação ou brotação favorecida pelas primeiras precipitações. São capazes de encapar às crises d'água, regulando o crescimento e soltando as sementes, mais cedo ou mais tarde, para garantir a perpetuação das espécies.

Destaca-se entre as gramíneas: o capim gengibre (*Paspalum sp.*), o campim mimoso (*Antheophora elegans*) capim panasco (*Aristida sp.*) (Foto 7).

CACTÁCEAS - As cactáceas tem elevada preponderância na composição das caatingas. É a família que mais caracteriza a Zona das caatingas e, há poucos trechos onde elas não vegetam.

Entre as cactáceas, destaca-se o gênero *Cereus*. Entre eles, existe dois de porte alto: o mandacarū de boi (*Cereus jamacaru*) e o facheiro (*Cereus squamosus*), ambos atingindo 10m de altura. O mandacarū aparece de vez em quando no Agreste, sendo mais freqüente no Sertão. Já o facheiro é encontrado tanto no Agreste como no Sertão, em geral em áreas acima de 400m de altitude.

FOTO 18

No centro da foto vê-se o mandacarū ou cardeiro (*Cereus jamacaru*), dentro da caatinga esparsa. Município de São Fernando - RN.

FOTO 19

O facheiro (*Cereus squamosus*) é uma das maiores cactáceas da caatinga. Município de Sertânia - PE.

O xique-xique (*Cereus gounellei*) é uma cactácea baixa muito encontrada na Zona das caatingas. No Carrasco e no Agreste, aparece com menor freqüência e constitui um elemento característico no Sertão e no Seridô. Em certos locais, essas cactáceas formam tapetes extensos e densos, impedindo qualquer trânsito.

FOTO 20

O xique-xique (*Cereus gounellei*) é uma das cactáceas mais comuns da caatinga. Geralmente formam extensas moitas. Município de Juazeiro - BA.

Outras cactáceas comuns são: o quipã (*Opuntia inamoena*), a palmatória (*Opuntia palmatoria*) e o coroa-de-frade (*Melocactus bahiensis*). O quipã é uma cactácea ramificada, crescendo até 1,5m de altura. Já a palmatória é de menor tamanho, geralmente formam extensas moitas sobre as rochas. O coroa-de-frade é uma cactácea globosa, pequena, crescendo poucos centímetros.

FOTO 21

No centro da fo
to vê-se o qui
pã (*Opuntia ina
moena*). Sertão
do Moxotô-PE.

FOTO 22

Entre as rochas
aparece a palmatō
ria (*Opuntia pal
matoria*). Região
do Seridō - RN.

BROMELIÁCEAS - As bromeliáceas também são bastante típicas na Zona das caatingas. Vegetam no solo e nas árvores. São plantas que apresentam folhas grandes, duras e espinhentas. Nas partes mais secas, se manifestam em tapetes densos e compactos cobrindo o solo em grandes extensões.

Depois de previamente destruídas pelo fogo, serve de folhagem para o gado. É utilizada para confecções de cabos e cordas, bastante resistentes e duráveis. A bromeliácea de maior utilidade para esse fim é a *Neogiaziovia variegata*, denominada de "caroã". Outra bromeliácea muito típica da caatinga é a macambira (*Bromelia laciniosa*). O sertanejo, em geral, designa todas as bromeliáceas de "gravatas".

FOTO 23

No primeiro plano aparece a macambira (*Bromelia laciniosa*). É uma das bromeliáceas mais típicas da caatinga. Região dos Cariris Velhos - PB.

Região rica em bromeliáceas é todo o Sertão Central baiano, Sul do Piauí, Oeste de Pernambuco, Sul da Paraíba e Rio Grande do Norte.

APOCINÁCEAS - fazem parte desta família os pereiros, arbustivos e arbóreos. Com esta denominação, o sertanejo designa diversas espécies do gênero *Aspidosperma*, sendo a mais freqüente a *Aspidosperma piriifolium*. É uma árvore de porte regular, com casca lisa e de cor cinza; folhas pequenas e brilhantes. Em certas áreas atingem 50% da flora.

FOTO 24

Em plena estação seca dois pereiros (*Aspidosperma piriifolium*) se encontram inteiramente verdes. Município de Caicó - RN.

As apocináceas são bastante freqüentes nos vales dos rios Vaza Barris, São Francisco e nas regiões do Seridó e Cariris Velhos.

7.2 - ESPÉCIES ARBÓREAS CARACTERÍSTICAS

AROEIRA - Pertencente a família das anacardiáceas, a aroeira (*Schinus Aroeiro*) é um dos representantes arbóreos mais importantes da caatinga. É uma árvore de tronco ereto (5 - 6m de altura) envolvida de uma casca aspera. A copa é ovoide, bem conformada.

A aroeira contém uma resina amarela clara, com aplicação na indústria. Para o sertanejo a resina constitui um medicamento importante.

É uma árvore típica da caatinga arbórea, muito comum entre Souza e Pombal na Paraíba e na parte Leste da Serra do Araripe. No Norte de Minas Gerais é encontrada as espécies *Schinus beta Raddianus* e a *Schinus gama acutifolius*, denominadas vulgarmente de "aroeira de campo".

FOTO 25

A aroeira (*Schinus Aroeiro*) é uma grande árvore da caatinga. Região entre Souza e Pombal na Paraíba.

BRAÚNA - Chamada também de baraúna (*Schinopsis brasiliensis*); pertence a família das anacardiáceas. É uma árvore típica da caatinga áborea, aparecendo em maiores concentrações em certas áreas ou espaçando-se e desaparecendo totalmente, em outras. A braúna é uma árvore altiva, atingindo 12m de altura; de porte ereto, tronco linear, madeira dura e resistente.

Durante muitos anos, foi muito utilizada para dormentes da estradas de ferro nordestinas; hoje é muito procurada para construção civil.

CARAIBEIRA - Pertencente a família das bignoniáceas, a caraibeira (*Tabebuia caraíba*) é uma das maiores árvores da caatinga, atingindo 30m de altura. Habita os vales aluvionais em concentrações uniformes, apresentando aspectos de pequena floresta ciliar. Suas flôres amarelas lhe dão valor ornamental. Aparece praticamente, em toda a Zona das Caatingas. A madeira é clara, resistente, de uso idêntico à do Pau d'arco amarelo, seu congêneres da Mata Seca.

A caraibeira era encontrada na Zona da caatinga em grandes extensões, sempre ao longo dos rios. Hoje é encontrado poucos exemplares, devido a procura constante de sua madeira (Foto 26).

FOTO 26

Uma das maiores árvores da caatinga é a caraibeira (*Tabebuia caraiba*). Atualmente é pouco encontrada. Região do Seridô-RN.

JUAZEIRO - O juazeiro pertence a família das ramnáceas. São árvores de boa conformação e fazem parte da caatinga típica arbórea. Apresentam troncos regular, bem conformado, porém bem na base, já se iniciam fortes galhadas; prejudicando o tronco no seu desenvolvimento. Os seus frutos constituem um bom pasto para os animais, servindo também de alimento para várias criações, inclusive ao homem. São árvores sempre verdejantes sem perda da folhagem.

Na Zona das caatingas é encontrada duas espécies de juazeiro: o juazeiro comum (*Ziryphus joazeiro*) e o juazeiro anã (*Ziryphus pseudo joazeiro*). O primeiro é encontrado em toda a região da caatinga, aparecendo em todos os terrenos e não foge dos mais secos. O outro juazeiro é encontrado apenas nas serras areníticas do alto rio Va

Barris. Esta espécie parece ser endêmica nessa região.

FOTO 27

O juazeiro (*Ziryphus joazeiro*) é um dos representantes arbóreos mais típicos da caatinga. Sempre se mantém verde. Município de Caicó-RN.

OITICICA - Pertencente a família das crisobalanaceas, a oiticica (*Licania rígida*) é uma árvore de grande porte, estendendo suas galhadas por sobre uma área de 20 a 30m de circunferência. Vegeta geralmente ao longo dos rios e ribachos ou locais de maior umidade.

Sua importância econômica, é das maiores, em decorrência do precioso óleo dos seus frutos, de elevado teor serativo. Constitui base para uma florescente indústria de vernizes e tintas.

FOTO 28

A oiticica (*Licania rígida*) é uma árvore de grande importância econômica na Zona das caatingas. Vegeta geralmente ao longo dos rios. Margem do rio Seridô em Caicô-RN.

UMBUZEIRO - Também conhecido como imbuzeiro (*Spondias tuberosa*). É uma árvore característica e útil na caatinga, pertencente a família das anarcardiáceas.

Apresenta como característica: uma copa umbraculiforme, tronco irregular, retorcido e cheio de brotos, atrofiado não atingindo um metro de altura. O fruto do umbuzeiro é muito utilizado entre os sertanejos. Esta espécie aceita qualquer conformação do terreno e resiste com facilidade aos grandes períodos de seca. Vegeta principalmente áreas de planalto.

FOTO 29

A árvore sem folhas e com galhadas bastante retorcida é um umbuzeiro (*Spondias tuberosa*). Sertão do Moxotô - PE.

TABELA 7

ESPÉCIES MAIS CONHECIDAS DA CAATINGA

NOME VULGAR	NOME CIENTÍFICO	FAMÍLIA
angico	<i>Piptadenia</i> sp.	Leguminosa
aroeira	<i>Schinus Aroeiro</i>	Anacardiácea
barriguda	<i>Ceiba</i> sp.	Bombacácea
braúna, baraúna	<i>Schinopsis brasiliensis</i>	Anacardiácea
cansação	<i>Jatropha urens</i>	Euforbiácea
campim mimoso	<i>Athephora elegans</i>	Gramínea
capim panasco	<i>Aristida</i> sp.	Gramínea
carabeira, craibeira	<i>Tabebuia caraiba</i>	Bignoniácea
carqueja	<i>Calliandra depaupecata</i>	Leguminosa
caroã	<i>Neogiaziovia variegata</i>	Bromeliácea
catingueira	<i>Caesalpinia pyramidalis</i>	Leguminosa
coroa-de-frade	<i>Melocactus bahiensis</i>	Cactácea
cunanã	<i>Eufhorbia phosphoerea</i>	Euforbiácea
facheiro	<i>Cereus squamosus</i>	Cactácea
faveleira	<i>Cnidoscolus phyllacantus</i>	Euforbiácea
icô	<i>Capparis ico</i>	Caparidácea
juazeiro	<i>Ziryphus joazeiro</i>	Ramnácea
juçã	<i>Caesalpinia ferrea</i>	Leguminosa
jurema preta	<i>Mimosa hostilis</i>	Leguminosa
macambira	<i>Bromelia laciniosa</i>	Bromeliácea
mandacarũ, cardeiro	<i>Cereus jamacaru</i>	Cactácea
manicoba	<i>Manihot glaziovii</i>	Euforbiácea
marmeleiro	<i>Croton sincorensis</i>	Euforbiácea
mata pasto	<i>Cassia</i> sp.	Leguminosa
mofundo	<i>Combretum leprosum</i>	Combretácea
oiticica	<i>Licania rígida</i>	Crisobalanácea
quipã	<i>Opuntia bahiensis</i>	Cactácea
quixabeira	<i>Bromelia sartorum</i>	Sapotácea
palmatória	<i>Opuntia palmadora</i>	Cactácea
pereiro	<i>Aspidosperma pyriformium</i>	Apocinácea
pinhão-bravo	<i>Jatropha pohliana</i>	Euforbiácea
sabiã	<i>Mimosa caesalpiniaefolia</i>	Leguminosa
turco	<i>Parkinsonia aculeata</i>	Leguminosa
umburana-de-cambão	<i>Bursera leptophlocos</i>	Burserácea
umburana-de-cheiro	<i>Torresea cearensis</i>	Leguminosa
umbuzeiro, imbuzeiro	<i>Spondia tuberosa</i>	Anacardiácea
velame	<i>Croton campestris</i>	Euforbiácea
xique-xique	<i>Cereus gounellei</i>	Cactácea

FONTE: FERRI, M. G. Evolução do conceito de xerofitismo. Bol. da Fac. de Filos., Ciências e Letras, Univ. de São Paulo, Bol. 19:101-114. 1963.

8 - A INTERFERÊNCIA HUMANA NA CAATINGA

As formações da caatinga, como as conhecidas hoje, já não apresentam a sua original fisionomia. Durante muitos anos a caatinga tem sofrido um processo de degradação, tão acentuado, que se torna difícil precisar a fisionomia primitiva e de certa forma a composição.

Estas modificações na caatinga, são provenientes, em parte, pela ação humana. As constantes modificações do homem, provocando derrubadas na vegetação, acarretaram e de certa forma acarretará, modificações no ecossistema regional. Isso levou a substituição por formações posteriores sempre mais degradadas, menos ricas de espécies e morfológicamente deformadas.

Não é mais possível encontrar, em toda a vasta Zona da caatinga, as formações vegetais que ainda possuem suas características primitivas. As grandes matas xerófilas decíduas e caatingas densas e altas, que recobriam a

região, já desapareceram quase por completo. As matas ci
liares dos vales dos rios, ricas de espécies arbóreas de
grande porte, tais como a caraiqueira e a oiticica desaparece
ram também, restando, apenas, alguns núcleos. Nas caating
as arbóreas ainda se encontram, de vez em quando, alguns
exemplares de braúna, aroeira, angico e outras espécies ar
bóreas da formação primitiva. Formações arbóreas densas
da caatinga, somente podem ser encontradas em pouquíssimos
locais onde ainda o homem não chegou.

Um dos grandes responsáveis pelo aniquilamento
das formações arbóreas da caatinga, foi a estrada de fer
ro. Durante vários anos, a caatinga forneceu centenas de
milhares de dormentes para as estradas de ferro e milhões
de metros cúbicos de lenha para as suas locomotivas.

Outro grande fator da devastação da caatinga,
foi o humilde e inexpressivo fogão doméstico, e que ainda
hoje é utilizado pelo sertanejo, tanto em casa, como impro
visado nos roçados.

As modificações na caatinga também sofreu igual
mente modificações através do machado e da pecuária. A
ação do machado, seja por corte total ou de maneira seletiva,
é praticada com a intensão, do aproveitamento das ter
ras para fins agrícolas. Já a pecuária de bois, jumentos,
cabras e carneiros é utilizada de maneira extensiva. Os
animais são criados soltos dentro da vegetação.

Segundo FOURY, as modificações feitas através

da pecuária, acontece da seguinte maneira: "Pastando, os animais fazem uma seleção. As espécies de que se alimentam decrescem em número tanto de suas árvores reprodutoras como das novas arvorezinhas em substituição. Rompido o equilíbrio natural, as espécies em questão acabam por perder terreno e este terreno é reocupado pelas espécies que o gado não consome"^{14:37}.

A ação antrópica na caatinga, levarão a formações vegetais cada vez mais degradadas. Desaparecida a vegetação, não é de estranhar que os outros recursos: a fauna, o solo, o potencial hídrico e até mesmo o clima, sofram, conseqüentemente, a desarticulação do ecossistema, isto é, o equilíbrio edafo-clímato-biótico de toda a região.

9 - CONCLUSÕES

A região natural da caatinga, poderá ser considerada, levando-se em consideração os elementos abióticos e bióticos que, em conjunto, lhe conferem unidade reconhecível em toda a sua extensão.

Levando em consideração as diferenças de área para área; o grande número de aspectos fisionômicos da caatinga é em decorrência de fatores diversos:

Fatores climáticos, considerando:

- . o número de meses secos;
- . o total pluviométrico anual;
- . as médias térmicas anuais e o índice de aridez.

Fatores edáficos, considerando:

- . as características físicas do solo, principalmente a profundidade;
- . características químicas do solo;

- . da presença de matéria orgânica e da presença de água em suas diversas formas, inclusive o nível do lençol freático.

Fatores fisiográficos, considerando:

- . a altitude local;
- . a exposição fisiográfica aos ventos e o ângulo de incidência que possa oferecer uma área a luminosidade.

Fatores humanos, isto é, levando em consideração o maior ou menor grau de degradação numa área.

Uma das principais causas da caducidade das folhas, das espécies lenhosas da caatinga, é o ambiente onde elas se encontram, geralmente vegetando em solos rasos e secos e em climas dotados de precipitações escassas e irregulares.

É inadequado a utilização de termos regionais para expressar tipos de caatinga, tais como: "*caatinga propriamente dita*", *sertão*, *seridô*, *carrasco*, *agreste*, etc. E sim, é perfeitamente aceitável a utilização do termo caatinga, desde que seja acompanhado de um adjetivo (ou mais de um), tais como: *caatinga arborea*, *caatinga arbustiva*, *caatinga agrupada*, *caatinga arbustiva densa*, etc.

Apesar do grande número de aspectos fisionômicos apresentados, a caatinga constitui uma unidade natural

bem definida e delimitada.

Devido aos múltiplos aspectos que a caatinga a apresenta, torna inadequado o emprego de expressões que indiquem uma determinada categoria fisionômica, como: floresta, savana, estepe, etc; a não ser que sejam acompanhados de indicações precisas de suas características estruturais.

O emprego do termo caatinga, a exemplo do que se faz com as expressões *chaparral*, *maquis* e outros, é perfeitamente aceitável por ser de uso corrente na literatura científica em todo o mundo.

Os caracteres fortemente xerofíticos dos vegetais da caatinga, demonstram fora de qualquer dúvida, que a flora se encontra perfeitamente adaptada ao clima semi-árido.

Um dos principais fatores antrôpicos, responsáveis pela degradação das espécies da caatinga, é a derrubada constante da vegetação, para a utilização das terras com fins agrícolas.

B I B L I O G R A F I A

- 1 - AB'SABER, Aziz Nacib. O domínio morfoclimático semi-árido das caatingas brasileiras. Craton & Intracraton - Escritos e documentos, São José do Rio Preto, nº 6, 1980.
- 2 - ALVIM, Paulo de T. Observações ecológicas sobre a flora da região semi-árida do Nordeste. Boletim Geográfico, 8(85):75-82, abril, 1950.
- 3 - AUBREVILLE, A. Étude écologique des principales formations végétales du Brésil. Centre Technique Forestier Tropicales, Paris, 1961.
- 4 - BELTRÃO, Valdir de Araújo & LAMOUR, Carlos. Uso atual e potencial dos solos do Nordeste. Recife, SUDENE, Vo. 6, 1985.
- 5 - CHEVALIER, A. Observações sobre a flora do Brasil e a vegetação do Brasil. Boletim Geográfico, 7(78):623-625, 1952.
- 6 - COLE, M. Mary. A savana brasileira. Boletim Carioca de Geografia, 11(112): 5-52, 1958.

- 7 - COUTINHO, L. M. Alguns aspectos gerais sobre o problema da seca física do xerofilismo. Boletim Carioca de Geografia, 11(20): 75-79. 1963.
- 8 - DANSEREAU, P. Biogeography - An ecological perspective. Ney York, The Ronald Press Co., 1957.
- 9 - DUQUE, J. G. O Nordeste e as lavouras xerófilas. Banco do Nordeste do Brasil S.A. Fortaleza, 1964.
- 10 - EGLER, W. A. Contribuição ao estudo da caatinga pernambucana. Revista Brasileira de Geografia, 13(4): 577-590, out/dez., 1951.
- 11 - EMBERGER, L. Les plantes fossiles dans leur rapports aver les vegetaus vivents. Masson e Cia., Paris.
- 12 - FERRI, M. G. Evolução do conceito de xerofitismo. Boletim da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Universidade de São Paulo, Bol. 19:101-114, 1963.
- 13 - _____. Ecológica: temas e problemas brasileiros. São Paulo, HUCITEC, Vol. 3, 1974.
- 14 - FOURY, A. P. As matas do Nordeste brasileiro e sua importância econômica. Boletim Geográfico, Rio de Janeiro, 31(227):14-121, mar/abr. 1972.
- 15 - FUNDAÇÃO Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Região Nordeste, Geografia do Brasil. Rio de Janeiro, IBGE, 1977.
- 16 - _____. Atlas Nacional do Brasil. Região Nordeste. Rio de Janeiro, IBGE, 1985.

- 28 - MAGNANINI, A. Aspectos fitogeográficos do Brasil. Inpetoria de Obras Contra as Secas, Rio de Janeiro, 23(4):681-690, 1961.
- 29 - MAJOR, A. A functional, factorial approach to plant ecology. Ecology, Durham, 32:392-412.
- 30 - MARTINS, C. Biogeografia e ecologia, Nobel, São Paulo, 1985.
- 31 - MARTIUS, C. F. P. Von. A fisionomia do reino vegetal no Brasil. Trad. bras. Anuário Brasileiro Econômico Florestal, 10:209-227, 1958.
- 32 - RIZZINI, C. T. Nota prévia sobre a divisão fitogeográfica do Brasil. Revista Brasileira de Geografia, 25(1):3-64, 1963.
- 33 - _____. Áreas climático-vegetacionais do Brasil, segundo os métodos de Thornthwaite e Mohr. Revista Brasileira de Geografia, 26(4):523-547. 1964.
- 34 - _____. Tratado de fitogeografia do Brasil. São Paulo, HUCITEC, Editora da Universidade de São Paulo, Vol. 1, 1976.
- 35 - _____. Tratado de fitogeografia do Brasil. São Paulo, HUCITEC, Editora da Universidade de São Paulo, Vol. 2, 1977.
- 36 - SAMPAIO, A. J. de. Fitogeografia do Brasil. Cia Editora Nacional, São Paulo, 1945.
- 37 - SCHIMPER, A. F. W. Plant-Geography upon a physiological basis, trad. inglesa, Clarendon Press, Oxford, 1903.

- 38 - SUDENE. Recursos naturais do Nordeste; investigação e potencial. Recife, SUDENE-DRN, 1979.
- 39 - VASCONCELOS SOBRINHO, João de. As regiões naturais do Nordeste o meio e a civilização. Conselho de Desenvolvimento de Pernambuco, Recife, 1971.
- 40 - WALTER, H. Le factor eau dans les regions arides. Les Divisions Ecologiques du monde, Centre National de la Recherche Scient., Paris, 272-282, 1955.